

Redefinición de enfoques sostenibles en la industria textil a partir del análisis de ciclo de vida orientado a soluciones circulares en pequeñas y medianas empresas del sector textil en Bogotá

Laura Daniela Pichot Pardo ^a, Pedro Antonio Cárdenas Bejarano ^b

^a Programa de Ingeniería Ambiental, Semillero de Investigación Recursos Naturales y Cambio Climático, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Correo: laura.pichot01@usa.edu.co

^b Director de Semillero de Investigación Recursos Naturales y Cambio Climático, Docente del programa Ingeniería Ambiental, Universidad Sergio Arboleda. Correo: pedro.cardenas@usa.edu.co

Resumen

Este estudio aplica un Análisis de Ciclo de Vida con alcance cradle-to-gate extendido para cuantificar los impactos ambientales asociados a la producción de un kilogramo de prendas confeccionadas por la pyme Evandra Swimwear, integrando datos primarios de caracterización textil y operación con inventarios Ecoinvent v3.9 en concordancia con la norma ISO 14040. Las telas utilizadas presentan variaciones en la proporción poliéster-elastano, el gramaje, la estructura del tejido y las rutas de tintura y acabado, de modo que cada una introduce perfiles ambientales diferenciados que se transfieren al mix productivo según la masa y la diversidad de materiales presentes en cada prenda. Los resultados muestran que un kilogramo de prendas confeccionadas genera 11.85 Kg CO₂ eq, 8.1273 m³ world eq de presión hídrica y 0.3266 Kg 1,4 DCB eq de ecotoxicidad acuática, impactos dominados por procesos upstream como la síntesis del poliéster, la fabricación del elastano y los tratamientos húmedos, mientras que las etapas internas de corte y confección funcionan como receptoras de estas cargas. El sistema produce además 0,189 Kg de residuo textil por kilogramo de producto, un flujo cuya magnitud y composición dependen de la combinación de telas y su desempeño durante el corte, consolidándose como un insumo crítico para reducir la demanda de material virgen mediante separación, clasificación, reuso y rediseño. Con base en esta caracterización se formula un escenario circular que incorpora dos rutas de recuperación complementarias: reincorporación interna mediante upcycling técnico y valorización externa a través de encadenamientos productivos. Estas estrategias permiten recuperar el 50 % del residuo generado, disminuyendo la demanda de material virgen y activando cargas evitadas en las etapas de producción de fibras y fabricación de tejidos. A partir de esto, la modelación del escenario circular evidencia reducciones consistentes en todas las categorías de impacto evaluadas, con una disminución aproximada del 8 % en huella de carbono, del 11 % en presión hídrica y del 9 % en ecotoxicidad acuática respecto al escenario base. La integración de estos resultados sustenta un modelo estratégico de sostenibilidad replicable para el sector, que integra valorización de residuos, decisiones productivas basadas en desempeño ambiental e inclusión social como ejes de reducción de impactos.

Palabras clave: Análisis de Ciclo de Vida, Industria textil, Gestión de residuos, Economía circular, Sostenibilidad, Upcycling, Impactos

Abstract

This study applies an extended cradle-to-gate Life Cycle Assessment to quantify the environmental impacts associated with producing one kilogram of garments manufactured by the Bogotá-based SME Evandra Swimwear, integrating primary operational and textile characterization data with Ecoinvent v3.9 inventories in accordance with ISO 14040. The fabrics employed differ in polyester-elastane proportions, fabric weight, knit structure and dyeing and finishing routes, resulting in heterogeneous environmental profiles that are transferred to the product system according to the mass and diversity of materials incorporated into each garment. The results show that one kilogram of the product mix generates 11.85 kg CO₂ eq, 8.1273 m³ world-eq of water scarcity pressure, and 0.3266 kg 1,4-DCB eq of freshwater ecotoxicity, impacts dominated by upstream processes such as polyester synthesis, elastane production and intensive wet-processing operations, whereas cutting and sewing primarily act as receivers of these burdens. The system additionally produces 0.189 kg of post-industrial textile waste per kilogram of product, a flow whose magnitude and composition depend on fabric combinations and their cutting performance, positioning these offcuts as a critical resource for reducing virgin material demand through separation, classification, reuse and redesign. Based on this characterization, a circular scenario is formulated that incorporates two complementary recovery routes: internal reintegration through technical upcycling and external valorization via productive linkages. Together, these strategies enable the recovery of 50% of the generated residual flow, thereby reducing the demand for virgin materials and activating avoided burdens at the fibre production and textile manufacturing stages. Accordingly, the modelling of the circular scenario shows consistent reductions across all assessed impact categories, with an approximate decrease of 8% in carbon footprint, 11% in water scarcity pressure, and 9% in freshwater ecotoxicity relative to the baseline scenario. Integrating these findings supports a strategic sustainability model that is replicable for the sector, integrating waste valorization, environmentally informed production decisions, and social inclusion as key drivers for impact reduction.

Keywords: Life Cycle Assessment, Textile and fashion industry, Textile waste management, Circular economy, Sustainability

1. Introducción

Bogotá se ha consolidado como uno de los centros productivos más relevantes del sector textil y de la moda en Colombia, reuniendo más de 35.000 unidades empresariales dedicadas a actividades como confección, comercialización, diseño y servicios especializados (Cámara de Comercio de Bogotá, 2023). Este tejido empresarial sostiene una dinámica que, según Inexmoda (2025), alcanzó un valor de 2,73 billones de pesos solo en enero de 2024, lo que confirma la importancia del sector en la economía de la capital. La caracterización sectorial elaborada por Colombia Productiva (2023) señala que más del 90 % de las empresas textiles y de confección del país son pymes, una condición estructural que se refleja especialmente en Bogotá, donde estas unidades productivas concentran actividades de corte, confección y manufactura configurando una red productiva altamente distribuida y de relevancia social que evidencia su rol como eje articulador de la cadena de valor textil nacional (Cámara de Comercio de Bogotá, 2023).

Sin embargo, según Inexmoda (2024), el desempeño reciente del sector revela un panorama de fragilidad económica y vulnerabilidad ambiental, pues la industria textil cerró el año 2023 con decrecimientos en la producción de hilados, tejidos (telas) y prendas terminadas, y esta reducción estuvo acompañada por la caída del consumo interno y la pérdida de dinamismo exportador. Este escenario se agrava en Bogotá debido a la persistencia de prácticas ambientales insostenibles, tal como lo señala la Secretaría Distrital de Planeación (2023) en el *Diagnóstico de Factores Estratégicos para la Producción y Consumo Sostenible – Economía Circular*, sustentando que la combinación de desaceleración económica y presión competitiva internacional ha incrementado la relevancia de la sostenibilidad como

atributo diferenciador y como requisito operativo para acceder a mercados que exigen trazabilidad, eficiencia material, transparencia y reducción verificable de impactos ambientales. Villegas Zapata (2023) analiza estas dinámicas y concluye que la competitividad de la cadena textil colombiana depende de la integración de prácticas sostenibles, del fortalecimiento del control de los flujos de materiales y del aumento de la eficiencia en procesos de transformación y posconsumo; por el contrario, la persistencia de procesos insostenibles afecta la reputación ambiental del sector frente a mercados que exigen cada vez más transparencia, trazabilidad y reducción de impactos ambientales como condiciones para la permanencia comercial.

El crecimiento del consumo también ha intensificado el impacto ambiental asociado a la industria. En Colombia, el gasto en moda alcanzó aproximadamente 30 billones de pesos en 2022, con un incremento del 9 % respecto al año anterior, lo que refleja tanto el dinamismo comercial como la intensificación en el uso de materias primas y la generación de residuos (Portafolio, 2023). Este comportamiento se relaciona con tendencias globales de producción acelerada y ciclos de vida cada vez más cortos, propios de la moda rápida. Según el Parlamento Europeo (2024), la producción mundial de fibras textiles aumentó de 58 a 109 millones de toneladas entre el año 2000 y 2020, con proyecciones que superan las 145 millones de toneladas para 2030. Actualmente, alrededor del 60 % de las fibras producidas en el mundo corresponden a materiales sintéticos, especialmente poliéster, cuya fabricación depende del petróleo, consume grandes cantidades de energía y presenta una elevada huella de carbono (European Environment Agency, 2019). La fabricación de estas fibras depende de compuestos petroquímicos como el tereftalato de etileno (PET), cuya producción requiere temperaturas elevadas,

consumo intensivo de energía y la utilización de catalizadores metálicos, lo que genera una huella de carbono considerablemente superior a la de fibras naturales como el algodón u otras fibras celulósicas regeneradas (European Environment Agency, 2019). El predominio del poliéster se explica por su bajo costo de producción, su alta disponibilidad global y su capacidad para responder a volúmenes crecientes de producción. Así lo describe la Fundación Ellen MacArthur (2017), al señalar que la expansión acelerada del poliéster durante las últimas dos décadas ha sido uno de los motores del crecimiento de la moda rápida, un sistema caracterizado por ciclos de colección cortos, producción a gran escala y un incremento significativo en el consumo por persona. En este modelo productivo, la industria prioriza fibras que permitan mantener altos ritmos de fabricación y abastecer mercados con rotación permanente, lo que ha consolidado al poliéster como la fibra dominante en cadenas de suministro globales debido a su precio competitivo, su resistencia al desgaste y la estabilidad de su oferta, factores que favorecen la fabricación masiva de prendas (Textile Exchange, 2021).

En Bogotá, la creciente presencia de prendas elaboradas con fibras sintéticas ha intensificado la presión ambiental asociada al sector textil, especialmente por el uso de sustancias químicas y la demanda hídrica inherente a los procesos industriales. La Secretaría Distrital de Planeación (2023) advierte que las actividades de tintura, lavado y acabado emplean colorantes sintéticos, auxiliares químicos y altas temperaturas, generando efluentes con cargas contaminantes elevadas cuando no existen sistemas adecuados de tratamiento. En concordancia, la European Environment Agency (2019) señala que las fibras sintéticas requieren procesos de teñido y acabado intensivos en agua, energía y agentes químicos, lo que incrementa el

impacto ambiental en regiones con presión hídrica creciente. A nivel local, Ramírez-Franco y Zea-Ramírez (2016) documentaron que los vertimientos procedentes de industrias textiles en Bogotá pueden superar límites permisibles de color y demanda química de oxígeno, afectando la calidad del agua en la cuenca del río Bogotá.

Igualmente, el uso intensivo de agua constituye otro de los desafíos críticos de la industria. La Alcaldía Mayor de Bogotá (2022), con base en estimaciones de la Fundación Ellen MacArthur, indica que la producción textil requiere alrededor de 387.000 millones de litros de agua al año (0,387 km³), equivalente al consumo anual de más de 1,5 millones de personas, considerando una extracción promedio de 240 m³/habitante-año (Banco Mundial, 2024). Esta presión sobre el recurso hídrico es especialmente preocupante en una ciudad donde la disponibilidad y calidad del agua enfrentan amenazas crecientes, agravadas por descargas de efluentes contaminados y compuestos tóxicos utilizados en tintura y fijación; se ha documentado que hasta el 15 % de los colorantes aplicados durante la tintura puede ser liberado sin fijarse en la fibra (Khan et al., 2023), contribuyendo a la contaminación de cuerpos de agua con compuestos persistentes. En estudios realizados en Bogotá, se ha evidenciado que los efluentes textiles superan los límites establecidos de color y demanda química de oxígeno (DQO), reflejando deficiencias en los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales (Ramírez-Franco & Zea-Ramírez, 2016) y descargas que impactan humedales y ecosistemas acuáticos urbanos, afectando la biota local, los ciclos biogeoquímicos y la disponibilidad de servicios ecosistémicos fundamentales (IDEAM, 2021).

Asimismo, en la dimensión energética el impacto ambiental se hace evidente ya que la industria textil depende de procesos de

fabricación como hilandería y tejeduría, altamente intensivos en energía y vinculados a la combustión de combustibles fósiles (Arteaga Rojas et al., 2023). Se estima que el sector moda es responsable de hasta el 4 % de las emisiones globales de CO₂, cifra comparable a las emisiones anuales conjuntas de países europeos como Francia, Alemania y el Reino Unido (Parlamento Europeo, 2024). En el contexto colombiano, Inexmoda (2025) reporta que el sector moda genera alrededor de 2.103 tCO₂eq/año asociadas a actividades productivas. De este total, aproximadamente el 80 % corresponde a emisiones derivadas de la producción, distribución y comercialización de prendas. Dentro de ese porcentaje, cerca de la mitad proviene específicamente de la manufactura de materiales, lo que evidencia la relevancia de las fibras sintéticas y de los procesos asociados a su transformación. En esta línea, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia destaca que la estructura energética nacional continúa siendo vulnerable frente a variaciones climáticas, por lo que la reducción de emisiones provenientes de la producción energética resulta clave para mitigar riesgos y fomentar la transición hacia una matriz más eficiente y resiliente (Ministerio de Minas y Energía, 2023).

Por otro lado, la magnitud de los residuos textiles generados en Bogotá evidencia la presión que ejerce la industria sobre los sistemas locales de gestión ambiental principalmente debido a que dichos residuos se producen en todas las fases productivas, independientemente de si se emplean fibras orgánicas o sintéticas, como resultado de la naturaleza intensiva en materiales del sector (Robles-Camargo et al., 2024). La Alcaldía Mayor de Bogotá (2022) reporta que en 2021 se dispusieron cerca de 147.000 toneladas de residuos textiles en el Relleno Sanitario Doña Juana, reflejando un uso predominante de materiales de alta persistencia ambiental

cuyas estructuras químicas estables prolongan su permanencia en el ambiente y dificultan su reutilización mediante tecnologías de reciclaje mecánico o químico (Sentená Montero et al., 2018). La situación se complica por la incorporación creciente de elastano en mezclas textiles; aunque su proporción suele ser reducida, este polímero altera la separación de materiales durante el reciclaje y limita la recuperación de poliéster de alta pureza (Urtubia et al., 2024).

En este contexto, el manejo de residuos postindustriales se convierte en un aspecto crítico para las pymes de confección de Bogotá, dado que son estas unidades productivas las que concentran las etapas de corte, ensamblaje y confección donde se originan dichos residuos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Anthesis, 2024). Según el Levantamiento de la Línea Base de Materiales y Residuos Generados por la Cadena Textil y Confección en Colombia, en 2021 el país generó 29.282 toneladas/año de residuos postindustriales derivados de procesos productivos (MinAmbiente–Anthesis, 2024). De ese total, el 86,7 % fue aprovechado mediante reciclaje mecánico o energético, mientras que el 13,3 % se dirigió a disposición final. Asimismo, la eficiencia promedio de confección fue de 89,5 %, lo que implica que el 10,5 % del material inicial se transforma en retales y sobrantes antes de llegar al consumidor. Aunque estas cifras sugieren una reincorporación importante, también revelan brechas asociadas a la falta de trazabilidad, la ausencia de estándares técnicos y las limitaciones en la valorización de los materiales recuperados, aspectos que de acuerdo con Robles-Camargo et al. (2024), restringen el avance hacia modelos plenamente circulares en Bogotá.

Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de educación ambiental dentro del sector textil,

particularmente en las pymes, que constituyen la base productiva de Bogotá y enfrentan la presión de mejorar su desempeño ambiental sin sacrificar competitividad. Sentená Montero (2018) señala que las decisiones relacionadas con diseño, selección de materiales y manejo de residuos dependen de la comprensión técnica de los impactos asociados a cada fibra y proceso, por lo que la formación y el acceso a información confiable se convierten en factores determinantes para avanzar hacia la sostenibilidad.

En el ámbito distrital, la Política Pública de Economía Circular 2023-2040 establece que las empresas de sectores intensivos en materiales, como el textil, deben fortalecer sus capacidades para el aprovechamiento de residuos, la eficiencia en el uso del agua y la energía, y la adopción de modelos circulares que prioricen la regeneración de recursos (Secretaría Distrital de Planeación, 2022). Adicionalmente, la *Estrategia Distrital de Crecimiento Verde 2022-2026* (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021) busca transformar las industrias tradicionales hacia modelos de producción y consumo sostenibles, integrando la sostenibilidad como un eje fundamental en los procesos productivos. Esta estrategia enfatiza el fortalecimiento de capacidades para que los sectores industriales y manufactureros, adopten tecnologías limpias que reduzcan impactos ambientales y promuevan la eficiencia en el uso de recursos mediante la incorporación de prácticas sostenibles que contribuyen a la reducción de emisiones y al uso responsable del agua y la energía (Alcaldía de Bogotá, 2021).

Estas orientaciones convergen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con aquellos que abordan los retos ambientales y productivos del sector textil. El ODS 12 promueve patrones de producción y consumo responsables mediante la reducción de residuos, la eficiencia material y la adopción de

modelos de economía circular, aspectos particularmente pertinentes para las pymes de Bogotá que deben minimizar pérdidas durante el corte y la confección e incorporar estrategias de aprovechamiento y valorización (PNUD, 2015). A su vez, el ODS 6 enfatiza el acceso a agua limpia y el tratamiento adecuado de efluentes, subrayando la necesidad de controlar la contaminación industrial y fortalecer la gestión hídrica en sectores intensivos en procesos de tintura, lavado y acabado (ONU Agua, 2018). Finalmente, el ODS 9 impulsa la innovación industrial, la infraestructura sostenible y el desarrollo tecnológico como pilares de la transformación productiva, una orientación que, según la CEPAL (2020), es clave para industrias manufactureras intensivas en materiales, ya que fomenta la adopción de tecnologías más eficientes y la integración de herramientas analíticas como el ACV para fundamentar decisiones de sostenibilidad.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incorpora la “Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática” como eje transversal, destacando que sectores como el textil deben avanzar hacia modelos basados en innovación, bioeconomía y circularidad. Según el DNP (2022), estas transformaciones requieren fortalecer la educación, ciencia y tecnología, a fin de desarrollar modelos de negocio capaces de integrar valor agregado, reducción de impactos y encadenamientos productivos sostenibles. En este sentido, potenciar a las pymes del sector textil implica dotarlas de herramientas para evaluar sus impactos, mejorar la gestión de sus residuos postindustriales y adoptar prácticas de producción limpia coherentes con los ODS y las metas distritales de economía circular.

Frente a este contexto, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se convierte en una herramienta esencial para cuantificar impactos ambientales, identificar puntos

críticos y comparar alternativas de mejora en los sistemas productivos. La metodología, establecida en las normas ISO 14040 y 14044, permite evaluar de manera integral las etapas del ciclo de vida de un producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, lo que facilita la identificación de flujos críticos de energía, agua y materiales. Como destaca la Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2020), el ACV ofrece una base científica sólida para la toma de decisiones y resulta especialmente útil en industrias intensivas en recursos, como el textil. Adicionalmente, La pertinencia del ACV para el análisis ambiental del sector textil se sustenta en investigaciones recientes que examinan de manera integral los flujos de materiales, la generación de residuos y las cargas ambientales asociadas a la fabricación de prendas. García-Frutos (2021) identifica que las etapas iniciales del ciclo productivo, en particular la preparación de fibras, hilatura y tintura, concentran una parte significativa del consumo energético y de agua, así como de las emisiones de gases de efecto invernadero, evidenciando la necesidad de intervenciones basadas en datos que permitan optimizar estos procesos. De manera complementaria, Rehman et al. (2024) muestran que la aplicación conjunta de mapeo de flujos de residuos y ACV permite identificar con precisión los puntos críticos de generación de desechos y las ineficiencias del sistema, revelando contribuciones relevantes de la fabricación, el acabado y la logística al impacto ambiental total de las prendas. De modo que se confirma que el ACV constituye una herramienta rigurosa y necesaria para comprender la complejidad ambiental del sector textil y orientar decisiones estratégicas que favorecen una producción más eficiente y coherente con los principios de sostenibilidad.

En coherencia con este marco, el presente estudio se desarrolla en la empresa Evandra

Swimwear, una pyme ubicada en el barrio Galerías de Bogotá dedicada al diseño y confección de trajes de baño, bikinis y ropa de playa. La marca integra materiales de alta calidad, diseños inspirados en el trópico y un propósito social basado en la generación de empleo para madres cabeza de familia, quienes participan directamente en la confección de las prendas. Combinando identidad colombiana, impacto social y producción local, Evandra se destaca como un caso representativo para analizar la relación entre sostenibilidad técnica, circularidad y cadena de valor en pymes del sector textil (Evandra Swimwear, 2025).

De acuerdo con el gerente de Evandra, se ha intentado incorporar telas de poliéster reciclado a la cadena de valor ya que entienden que, como empresa, el residuo que generan es significativo. No obstante, a nivel económico esa alternativa no ha sido viable debido a que representa costos adicionales muy altos que no se cubren con la venta de los productos. Esta situación coincide con análisis recientes del mercado colombiano que indican que, aun cuando la oferta de materiales reciclados ha crecido, su costo continúa siendo un obstáculo estructural para las pymes (Colombia Productiva, 2023).

A partir de lo descrito, este artículo evalúa el potencial del Análisis de Ciclo de Vida en la formulación de estrategias de sostenibilidad para pymes textiles en Bogotá, mediante el desarrollo de un modelo circular orientado al aprovechamiento de residuos postindustriales. El estudio cuantifica la huella ambiental asociada a la producción de 1 kg de prendas confeccionadas por Evandra Swimwear con un alcance *cradle-to-gate extendido*, analiza la viabilidad de diversas alternativas de aprovechamiento y valorización de materiales derivadas de las etapas de corte y confección, y establece lineamientos estratégicos que integran educación ambiental, participación de

mujeres costureras y prácticas de gestión responsable fundamentadas en los resultados del ACV. Con ello, se propone un modelo aplicable que sirva como insumo para la toma de decisiones empresariales y para la transición del sector hacia sistemas productivos más eficientes y coherentes con los principios de economía circular, contribuyendo al fortalecimiento de una industria textil bogotana ambientalmente responsable que avanza hacia el desarrollo sostenible.

2. Materiales y métodos

2.1. Definición de objetivo y alcance del sistema

El análisis se desarrolla siguiendo los principios de la ISO 14040 y la ISO 14044 bajo una perspectiva de alcance cradle-to-gate extendido, que busca capturar con precisión las cargas ambientales asociadas al flujo completo de materiales que permiten transformar tejidos sintéticos importados en prendas confeccionadas en Bogotá. La estructura metodológica se fundamenta en enfoques contemporáneos de análisis de ciclo de vida para textiles, tales como los desarrollados por Rehman (2024), quien subraya la importancia de vincular de manera coherente los procesos upstream, los procesos internos de manufactura y las salidas ambientales normalizadas a una unidad funcional común.

El estudio contempla un alcance cradle-to-gate extendido, abarcando desde la síntesis de polímeros en Asia hasta la confección de prendas en Bogotá, e integrando únicamente las etapas relevantes para la transformación industrial del textil sintético empleado por la pyme.

Producción de fibras sintéticas: Incluye la síntesis de PTA y EG para la obtención de poliéster mediante policondensación, y

la producción de prepolímeros de poliuretano empleados en elastano. Posteriormente se realizan hilatura por fusión, extrusión, estirado, enfriamiento y bobinado, operaciones que determinan las propiedades mecánicas de las fibras utilizadas en las etapas posteriores.

Transporte internacional y nacional: Se incluyen los tramos logísticos necesarios para trasladar fibras desde los países de origen hasta Bogotá:

- China (Keqiao – Puerto de Ningbo-Zhoushan – Cartagena – Bogotá) para poliéster.
- India (Gujarat – Cartagena – Bogotá) para elastano.

Los trayectos consideran combinaciones de camión–barco–camión y se modelan mediante datasets de transporte apropiados para cada tramo según una distancia promedio de recorrido.

Tejeduría de punto: Las fibras de poliéster y elastano se mezclan en proporciones específicas para producir telas elásticas mediante máquinas de tejido circular. Este proceso comprende alimentación del hilo, formación de mallas y enrollado, definiendo el gramaje, elasticidad y comportamiento en corte de cada tela.

Teñido y acabados: En esta etapa se consolidan los flujos de una secuencia de subprocesos húmedos sobre las telas, que incluyen lavado, teñido a alta temperatura mediante jet dyeing, fijación y enjuagues, cuyo alcance depende de la composición y el comportamiento técnico de cada tejido. En algunas referencias se incorporan pasos adicionales de blanqueo y aplicación de acabados funcionales, y en ciertos casos el textil recibe también estampación por sublimación antes de su etapa de corte. En este estudio, todos los flujos se

Corte de patrón: La empresa realiza directamente el trazado del patrón de cada tipo de prendas, el tendido de varias capas de tela y el corte con cortadora vertical y end-cutter.

Confección de prendas: Comprende el armado de piezas cortadas mediante máquinas planas, fileteadoras y recubridoras, así como la incorporación de hilo de poliéster para la costura de cada prenda.

Gestión de residuos en el escenario base: Todo el residuo generado en el corte se destina a disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana, ya que la pyme no realiza recuperación ni valorización material. Este comportamiento constituye la referencia base frente a la cual se evalúan los beneficios del escenario circular.

2.1.1. Supuestos y limitaciones

De acuerdo con la descripción de alcance que exige la primera fase de la ISO14040, es importante destacar que el análisis de este estudio no incorpora etapas posteriores a la fabricación, por lo que se excluyen el transporte del producto terminado, su uso por parte del consumidor y su disposición final doméstica; únicamente se modelan los tramos de transporte asociados a la importación de fibras y tejidos utilizados por la pyme. Igualmente, los residuos generados en la etapa de corte que no forman parte del escenario circular se asumen destinados a disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana, en concordancia con las prácticas operativas actuales de la empresa. Los procesos húmedos se representan mediante configuraciones estándar de teñido y acabados ante la ausencia de datos específicos por proveedor, y los insumos no disponibles en la base de datos se modelan mediante proxies documentados. Además, el inventario no incluye infraestructura, transporte interno ni consumos auxiliares menores, en correspondencia con los

límites cradle-to-gate definidos. Finalmente, la medición de residuos mediante cuarteo se considera representativa del periodo analizado, aplicándose su distribución entre telas en ausencia de información detallada por material.

2.1.2. Construcción del mix productivo y definición de la unidad funcional

De acuerdo con Ávila-López (2023), es esencial modelar los consumos de material por producto, en este caso, utilizando valores directos del consumo de masa textil en patrón y corte de prendas. Para el caso de estudio, se construye un mix productivo a partir del consumo de tela por referencia de prenda, expresado inicialmente en metros cuadrados y convertido posteriormente a masa mediante el gramaje de cada tela.

La masa total transformada para cada tela se calcula según la Ecuación 1.

$$M_i = \sum_{k=1}^n n_k * m_{i,k} \quad [\text{Ec. 1}]$$

donde n_k es el número de prendas del tipo j y $m_{i,k}$ es la masa de la tela i utilizada por unidad de prenda k .

Posteriormente, a partir del gramaje (g_i) de cada tela, se estima el área de tela procesada mediante la Ecuación 2.

$$A_i = \frac{M_i}{g_i/1000} \quad [\text{Ec. 2}]$$

En Enes & Kipöz (2020) se señala que esta conversión de masa a área es relevante porque el patrón de generación de residuos en el corte depende tanto de la masa total utilizada como de la geometría y distribución de las piezas sobre el tendido de tela

De ese modo, se constituye como unidad funcional 1 kg de prendas confeccionadas, considerando que este se compone en su

totalidad por las telas (masa textil) utilizadas según las prendas que produce la empresa, dado que el propósito de análisis es comparar eficiencia material, impactos asociados al uso de insumos sintéticos y desempeño de escenarios circulares.

2.2. Inventario de ciclo de vida - ICV

Se recopilan datos primarios mediante observación directa, revisión de registros operativos y entrevistas con personal técnico. La información recolectada incluye características de las telas empleados (proveedores, composición, gramaje, ligamento, tipo de maquinaria asociada), consumos energéticos específicos de las operaciones de corte y confección, insumos auxiliares, cantidades producidas por referencia y generación de residuos en planta. Con el fin de caracterizar adecuadamente la fracción residual, se realiza un muestreo mediante cuarteo de los residuos textiles generados durante una semana continua de producción, lo que permite clasificar los retales según tamaño, geometría y etapa generadora, así como establecer rangos mínimos y máximos de generación según la demanda de productos. La aplicación de este método está alineada con aproximaciones experimentales desarrolladas por estudios especializados en residuos textiles, como Robles-Camargo et al. (2024), quienes evidencian que la segregación controlada mejora sustancialmente la asignación posterior de residuos por material.

Los datos secundarios se integran desde la base de datos Ecoinvent v3.9, seleccionando conjuntos específicos de datos verificados para polímeros sintéticos, producción de fibras, procesos húmedos, energía térmica, transporte internacional y sustancias químicas auxiliares. El uso de datasets provenientes de sistemas energéticos externos, mercados de electricidad y procesos globales se justifica metodológicamente con base en García

Frutos (2021), quien señala que la integración de markets energéticos y de productos intermedios contribuye a garantizar trazabilidad, coherencia entre flujos y representatividad del impacto ambiental del sistema modelado.

La selección de datasets se realiza considerando criterios de consistencia, completitud y pertinencia tecnológica de estos frente a las características de la empresa y los objetivos del estudio siguiendo las pautas de integridad propuestas por Textile Exchange (2025), que indican la necesidad de revisar la correspondencia entre procesos, evitar duplicidades, corregir posibles incompatibilidades y articular los flujos elementales con la estructura del inventario para garantizar estabilidad en el cálculo posterior.

Adicionalmente, los flujos de agua, carga contaminante y parámetros de efluentes se construyen a partir de reportes oficiales de caracterización de vertimientos remitidos al RUA-Textil, los cuales documentan valores de DBO, DQO, aceites, grasas y sólidos suspendidos de industrias de referencia en Bogotá. Estos datos se ajustan a la unidad funcional mediante, por lo que se normalizan los valores de referencia provenientes de literatura e informes regulatorios debido a la escasez de información del proceso productivo de los proveedores de la tela.

Cabe resaltar que debido a la ausencia de un dataset específico para dar trazabilidad al mercado energético de Colombia, se modelan los flujos de salida de procesos multiplicando factores de emisión coherentes con el sistema colombiano por la cantidad de energía consumida en procesos eléctricos y térmicos. Por lo tanto, el impacto del consumo de energía en Colombia se refleja únicamente mediante huella de carbono, pero otorga trazabilidad al impacto principal del consumo energético industrial (García Frutos, 2021).

Ahora bien, la generación de residuos postindustriales constituye un componente crítico del inventario. En ese sentido, a partir del cuarteo realizado en planta, se cuantifica el residuo total semanal R_{tot} generado en la etapa de corte de patrón de prendas para asignarlo a cada tela y se calculan las fracciones normalizadas de masa y superficie de dicha masa textil a partir de las Ecuaciones 3 y 4.

$$f_{M,i} = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \text{ [Ec. 3]} \quad f_{A,i} = \frac{A_i}{\sum_{i=1}^n A_i} \text{ [Ec. 4]}$$

Estas fracciones se integran en un índice híbrido de ponderación según la Ecuación 5.

$$S_i = \alpha f_{M,i} + (1 - \alpha) f_{A,i} \text{ [Ec. 5]}$$

donde $\alpha = 0.5$ equilibra la influencia de ambos parámetros.

Así, la masa de residuo atribuible a cada tela i se expresa como:

$$R_i = S_i * R_{tot} \text{ [Ec. 6]}$$

Y su intensidad de desperdicio (W_i), donde W_i representa los kilogramos de residuo generados por kilogramo de tela procesada., se calcula mediante:

$$W_i = \frac{R_i}{M_i} \text{ [Ec. 7]}$$

Ahora bien, tras obtener el residuo asignado a cada tela (R_i) y su intensidad de desperdicio (W_i), se vincula esta información con la composición real de las prendas incluidas en el mix productivo. Cada prenda k utiliza un conjunto específico de telas con masas distintas. Para cada referencia manufacturada se identifica la masa de cada tela utilizada a partir del Bill of Materials, lo que permite calcular su participación fraccional dentro de cada prenda mediante

$$P_{i,k} = \frac{m_{i,k}}{\sum m_{i,k}} \text{ [Ec. 8]}$$

donde $m_{i,k}$ es la masa de la tela i utilizada en la prenda k .

De este modo, el residuo atribuible a la prenda se obtiene multiplicando la contribución de cada tela por su fracción interna como lo describe la Ecuación 9.

$$R_{i,k} = R_i * P_{i,k} \text{ [Ec. 9]}$$

Consecuentemente, el residuo total de la prenda se calcula finalmente como

$$R_k = \sum R_{i,k} \text{ [Ec. 10]},$$

lo que permite vincular la generación de desperdicio con la estructura material de cada referencia del mix productivo. Entonces, la intensidad específica de residuo en la etapa de corte por tipo de prenda (W_k) se calcula entonces según la Ecuación 11.

$$W_k = \frac{R_k}{M_k} \text{ [Ec. 11]}$$

donde M_k representa la masa total de patrones procesados para la prenda k , estimada como el producto entre el número de unidades confeccionadas N_k , y la masa textil promedio por unidad \bar{m}_k .

Por otro lado, en la etapa de confección, el residuo no se desagrega por tipo de tela, dado que es generado como un flujo agregado asociado al proceso de ensamble, costura y acabado. A partir del cuarteo, se estima el residuo total mensual correspondiente a esta etapa $R_{tot,c}$, el cual se asigna a cada tipo de prenda según su proporción de participación en el mix productivo mensual P_k , según la Ecuación 12:

$$R_{k,c} = R_{tot,c} * P_k \text{ [Ec.12]},$$

Y la correspondiente intensidad de residuo por confección se calcula directamente como:

$$W_{k,c} = \frac{R_{k,c}}{M_k} \text{ [Ec.13]}$$

Finalmente, los residuos provenientes de ambas etapas se integran a nivel de prenda y se normalizan a la unidad funcional de 1 kg de producto confeccionado. El residuo total del sistema por unidad funcional se calcula como:

$$W_{res,UF} = \sum_{k=1}^n (W_k + W_{k,c}) * P_k \text{ [Ec.14]}$$

2.3. Evaluación de impactos ambientales del inventario - EICV

La evaluación de impactos se realiza a partir de los flujos del inventario normalizados a la unidad funcional mediante factores de caracterización que permiten convertir emisiones, consumos y flujos elementales en indicadores ambientales comparables. La transformación se expresa de manera general como:

$$I_{cat} = \sum_{i=1}^m F_j * CF_{j,cat} \text{ [Ec. 15]}$$

donde F_j es el flujo elemental asociado al proceso y $CF_{j,cat}$ es el factor de caracterización correspondiente a la categoría evaluada.

Para las categorías asociadas a emisiones atmosféricas y sustancias tóxicas se aplica ReCiPe 2016 Midpoint (E), un método ampliamente utilizado en evaluaciones de sistemas textiles debido a su estructura midpoint, que permite mantener la trazabilidad entre flujos y mecanismos de impacto sin recurrir a agregaciones excesivas. Su uso se fundamenta en la actualización de factores de caracterización y en la estabilidad de sus categorías intermedias, documentada por Huijbregts (2017).

Dentro de este estudio se consideran dos categorías específicas de ReCiPe:

- Potencial de calentamiento global (GW), expresado en kg CO₂ eq/kg prenda.
- Freshwater ecotoxicity, expresada en kg 1,4-DCB eq/kg prenda, que representa la ecotoxicidad potencial en agua dulce derivada de la liberación de sustancias tóxicas.

Mientras que el consumo de agua se evalúa mediante el método AWARE (Available Water REMaining), que estima la fracción de agua disponible en una región después de considerar las demandas humanas y ecosistémicas. Su estructura se basa en un índice de escasez que representa la presión relativa sobre el recurso hídrico antes y después del consumo, lo que lo convierte en un indicador adecuado para procesos textiles donde parte del uso de agua ocurre en zonas con estrés hídrico. La pertinencia metodológica de AWARE se sustenta en la propuesta desarrollada por Hammar et al. (2024), que demuestra su capacidad para reflejar diferencias espaciales en disponibilidad hídrica que no se capturan con métricas volumétricas convencionales.

De este modo, las categorías de impacto seleccionadas para la evaluación del sistema son:

- Huella de carbono: ReCiPe GW (kg CO₂ eq/kg prenda)
- Consumo de agua: AWARE (m³ world-eq/kg prenda)
- Ecotoxicidad acuática: ReCiPe freshwater ecotoxicity (kg 1,4-DCB eq/kg prenda)
- Generación de residuo textil: kg de residuo por kg de prenda, cuantificado desde el inventario

2.4. Evaluación material-económica del escenario circular

El escenario circular se formula con el propósito de evaluar el potencial de reducción de impactos mediante la recuperación y valorización de los residuos textiles postindustriales generados durante la etapa de corte. Este escenario sigue los lineamientos de modelación de estrategias circulares empleados en sistemas textiles según Anthesis (2025), donde la comparación entre un escenario base y un escenario circular se fundamenta en la sustitución parcial de materiales y la reducción de cargas ambientales asociadas a su producción.

En primer lugar, se define la tasa de recuperación η_{rec} , que representa la fracción del residuo postindustrial recuperado para ser reincorporado en el sistema productivo. Esta tasa se aplica sobre la masa de residuo generada por unidad funcional, cuantificada previamente como $W_{res,UF}$. La masa de materia virgen sustituida se determina mediante:

$$M_n = M_b - (W_{res,UF} \eta_{rec}) \quad [\text{Ec.16}]$$

donde M_b es la masa base de material necesaria para producir 1 kg de prenda en el escenario convencional y M_n corresponde a la masa requerida bajo el escenario circular. Esta formulación permite representar la reducción de demanda de polímeros, fibras o tejidos vírgenes atribuible a la valorización del residuo. De modo que la fracción no valorizada del residuo se expresa como:

$$W_{res,final} = W_{res,UF}(1 - \eta_{rec}) \quad [\text{Ec.17}]$$

Esta cantidad constituye la salida residual del escenario circular y se incorpora al inventario como flujo de referencia para evaluar la disminución relativa de la disposición en relleno sanitario respecto del escenario base.

Para integrar esta dinámica material en openLCA, se construyen nuevos módulos

que representan la entrada de residuo valorizado como sustituto parcial del material virgen. La sustitución de materia virgen se modela exclusivamente en el escenario circular, donde la fracción recuperada del residuo se reincorpora como insumo alternativo. Este proceso se representa mediante el enfoque de *avoided burden*, en el cual la masa valorizada evita la producción equivalente de materia virgen, según la información descrita por Niinimäki (2020) para sistemas textiles, donde la sustitución se modela en proporción a la eficiencia de recuperación del material y al grado en que este puede reemplazar insumos primarios. En el escenario base, por el contrario, la totalidad del residuo se destina a disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana, por lo que no se aplica sustitución ni cargas evitadas.

La representación ambiental del escenario circular se obtiene recalculando los indicadores del ACV (ReCiPe GW, freshwater ecotoxicity y AWARE), considerando la reducción de flujos upstream derivada de la sustitución. De esta manera, la disminución de impactos resulta directamente del ahorro de polímeros, energía, agua y sustancias químicas cuya producción deja de ser necesaria cuando se reincorpora material recuperado.

2.5. Modelo estratégico de sostenibilidad

La integración metodológica constituye el paso final del enfoque empleado, ya que permite articular la información obtenida en las fases anteriores del análisis con los lineamientos estratégicos orientados a la sostenibilidad del sistema de estudio. Esta integración se apoya en la estructura propuesta por Niinimäki (2020), quien plantea que la evaluación ambiental solo adquiere sentido operativo cuando se conecta con mecanismos de transformación productiva, circularidad y participación social dentro de la cadena de valor textil.

En este estudio, los resultados derivados del inventario y de la evaluación de impactos de ambos escenarios —base y circular— se organizan como insumos para el diseño de un modelo estratégico dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector textil en Bogotá. La metodología permite identificar relaciones entre cargas ambientales, eficiencia material, uso de recursos y oportunidades de valorización, integrando estos elementos en un enfoque sistémico que respalda la formulación de recomendaciones técnicas y operativas. El modelo estratégico se estructura a partir de tres componentes analíticos:

1. Eficiencia productiva, basada en los flujos de materia y energía identificados en el ACV.
2. Circularidad y valorización, sustentada en el potencial de recuperación de residuos y en los beneficios ambientales y económicos obtenidos en el escenario circular.
3. Dimensión socioambiental, que incorpora prácticas de educación ambiental y estrategias de

participación de mujeres artesanas y costureras, coherentes con modelos recientes de innovación social en moda sostenible.

3. Resultados y discusión

3.1. Caracterización textil y mix productivo

La caracterización detallada de la masa textil empleada por Evandra Swimwear constituye el punto de partida del análisis de ciclo de vida, dado que las propiedades técnicas, composicionales y funcionales de cada tela determinan tanto el comportamiento material del sistema productivo como la magnitud de los impactos asociados a las etapas subsecuentes del proceso. La Tabla 1 sintetiza esta información mediante la integración de la composición polimérica, el gramaje, el tipo de ligamento, la tecnología de tejido y la participación relativa de cada material en la producción mensual de la empresa.

Tabla 1. Características técnicas y participación productiva de las telas empleadas por Evandra Swimwear

Tipo de tela	Composición (%)	Gramaje (g/m ²)	Ligamento	Tipo de tejido de punto	Participación productiva (%)	Uso principal en las prendas
Pacific	82 % PL / 18 % EA	196	Charmoice (Tricot)	Tricot	57,9*	Trajes de baño enterizos y de dos piezas
Therapy Feel	87 % PL/ 13 % EA	159	Jersey licrado	Single knit	9,4	Compresión de trajes de baño
Amorela	83 % PL / 17 % EA	222	Power net	Tricot	8,7	Buzoss deportivos o de baño
Jabón Unicolor	91 % PL / 9 % EA	190	Jersey licrado	Single knit	19,9	Forro interior de los trajes y salidas de baño
Valiana	94 % PL / 6 % EA	102	Raschel	Raschel	4,1	Salidas de baño

Elaboración propia. *Corresponde a la suma de licra Pacific teñida (49,0 %) y Pacific sublimada (8,9 %).

Igualmente, se caracterizan cuatro tipos de prendas principales que vende la pyme: Trajes de baño enterizos (One-piece swimsuit), trajes de baño de dos piezas (Two-piece swimsuit), salidas de baño (Beach cover-up) y buzos de baño (Bathing diver). Cada prenda se compone de uno o más tipos diferentes de tela según la funcionalidad de las mismas, como lo describe la Tabla 2. Esta distribución muestra, en primer lugar, que la tela Pacific concentra la mayor masa procesada del sistema, con 369,61 kg/mes en el periodo analizado. En segundo lugar, se sitúan Jabón Unicolor y Therapy Feel, con 150,32 kg y 70,52 kg respectivamente, lo que indica que estas tres telas sostienen la mayor parte del flujo material del inventario. En ese sentido se puede decir que esta configuración no solo refleja su

presencia dominante en las referencias de mayor producción, sino que además las posiciona como insumos estructurales en la construcción de las cargas asociadas al sistema. Por contraste, Amorela y Valiana presentan contribuciones más acotadas, aunque siguen siendo relevantes al participar en prendas específicas con mayor masa unitaria.

Cabe destacar que el flujo de materiales textiles no es constante mensualmente, pues las temporadas varían el patrón de demanda de productos. Por lo que, según el gerente de la pyme, los valores de masa textil total procesada en un mes puede aumentar en un 50% o disminuir en un 30% los valores presentados en la Tabla 2.

Tabla 2. Masa total de tela procesada según número de prendas producidas (Kg/mes).

Tela	$M_{i,ent}$ (kg)	$M_{i,2p}$ (kg)	$M_{i,buz}$ (kg)	$M_{i,sal}$ (kg)	$M_{i,tot}$ (kg)
Pacific	259,80	109,82	0,00	0,00	369,61
Pacific (sublimada)	46,12	20,75	0,00	0,00	66,87
Therapy Feel	62,68	7,84	0,00	0,00	70,52
Amorela	0,00	0,00	65,47	0,00	65,47
Jabón Unicolor	93,88	51,97	0,00	4,47	150,32
Valiana	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75
Total	462,48	190,38	65,47	35,22	753,55

Elaboración propia. Nota: $M_{i,ent}$, $M_{i,2p}$, $M_{i,buz}$ y $M_{i,sal}$ corresponden a la masa procesada de cada tela para enterizos, dos piezas, buzos y salidas, respectivamente; $M_{i,tot}$ representa la masa total procesada por tela en el periodo evaluado.

De ese modo es posible construir el mix productivo que compone 1 Kg de prendas confeccionadas; se expresa como una fracción que sintetiza el aporte conjunto de masa y frecuencia de fabricación de cada tipo de prenda. La masa textil promedio se obtiene a partir del Bill of Materials de la empresa, mientras que la producción mensual se estandariza para calcular la participación relativa de cada prenda. En la

Tabla 3 resume de manera integrada la masa textil promedio por tipo de prenda, el volumen mensual de unidades elaboradas y la fracción ponderada que deriva de combinar ambos factores y evitar interpretaciones basadas únicamente en el número de unidades producidas y permite reflejar con mayor precisión el peso real que cada referencia ejerce sobre el sistema modelado.

Tabla 3. Mix productivo ponderado por masa y volumen de fabricación.

Tipo de prenda	M_i	CE	U_i	P_i (%)	$M_{i,p}$	F_i
Enterizos	0,1966	Consumo promedio tallas 34-40 dentro de 1x1,55m de tela	2352,94	47	462,48	0,61
Dos piezas	0,1079	Consumo promedio tallas 32-36 dentro de 1x1,55m de tela	1764,71	35	190,38	0,25
Salidas	0,1113	Consumo promedio tallas S-XL	588,24	12	65,47	0,09
Buzos de baño	0,1198	Consumo promedio tallas S-XL	294,12	6	35,22	0,05
Total			5000	100	753,55	1

Elaboración propia. Nota: M_i corresponde a la masa textil promedio por unidad; CE indica el criterio de estimación; U_i representa las unidades producidas; P_i expresa la participación porcentual; $M_{i,p}$ corresponde a la masa total ponderada; y F_i constituye la fracción normalizada del mix productivo.

Figura 1. Mix productivo Evandra Swimwear: 1 Kg de prendas confeccionadas listas para comercialización. Elaboración propia.

Como se demuestra en la Tabla 3 y en la Figura 1, la producción se concentra principalmente en los enterizos, que aportan el 61 % del mix ponderado debido tanto a su mayor masa textil por unidad como a su volumen de fabricación. Por esta razón, esta referencia se configura como el

componente dominante del sistema y en consecuencia condiciona gran parte de los flujos materiales del inventario. Asimismo, los conjuntos de dos piezas representan el 25 %, impulsadas por su alta frecuencia de elaboración, mientras que salidas y buzos de baño alcanzan conjuntamente el 14 %,

reflejando su menor peso y presencia en la producción mensual.

Figura 2. Diagrama de procesos del sistema productivo bajo alcance cradle-to-gate extendido. Elaboración propia.

El diagrama de la Figura 2 organiza la estructura operativa del sistema evaluado y aplica los procesos definidos en la metodología a las telas caracterizadas en la empresa, integrando así las rutas diferenciadas que cada material sigue dentro del alcance cradle-to-gate extendido. En la sección upstream se disponen las etapas de tejeduría y los procesos de tinte y acabados asociados a cada tipo de tela, lo que permite reflejar que la ruta de manufactura no es uniforme para todos los insumos del mix productivo. Las telas tricot, single knit y raschel representan estructuras con comportamientos técnicos distintos y, en consecuencia, requieren secuencias de procesamiento específicas que dependen de su composición, gramaje y rendimiento.

A partir de esta base, el tramo downstream integra las operaciones internas realizadas por la empresa y establece la relación entre las telas caracterizadas y la configuración

del mix productivo. El trazado, el tendido y el corte no se aplican de manera uniforme, debido a que cada referencia de prenda combina materiales con gramajes, elasticidades y rendimientos diferentes, lo que modifica la distribución de la masa textil sobre el tendido y, en consecuencia, la geometría y cantidad de retales generados.

Además, el diagrama incluye la gestión del residuo postindustrial derivado del corte, integrándola como parte explícita del tramo downstream, dado que la totalidad del residuo generado en la pyme se destina a disposición final y constituye uno de los nodos operativos relevantes para el análisis posterior (Figura 2).

3.2. Inventario de ciclo vida

El inventario del ciclo de vida se construyó integrando datos primarios de la empresa —masas textiles empleadas, composiciones

por tela, rendimiento de corte, consumos energéticos de maquinaria y generación de residuos posindustriales— con datos secundarios provenientes de bases de datos internacionales y literatura científica del sector textil. La definición de los flujos por etapa se realizó siguiendo los lineamientos

de la norma ISO 14040, asegurando consistencia entre límites del sistema, escala funcional y procesos incluidos. La Figura 3 presenta la estructura general del sistema, y el texto que sigue detalla las etapas inventariadas.

Figura 3. Resumen de resultados Inventario de Ciclo de Vida. Elaboración propia.

3.2. 1. Producción de fibras sintéticas

La producción de poliéster y elastano constituye la fase inicial del sistema, dado que la empresa no realiza síntesis de polímeros. Para el poliéster se empleó el proceso estandarizado *polyester fibre production* (ecoinvent v3.9), que integra la esterificación y policondensación del ácido tereftálico y el etilenglicol, la extrusión del filamento y el consumo energético asociado a las etapas de fusión y estiramiento. Este proceso se seleccionó por su amplia validación en estudios de ACV del sector textil y por su coherencia con evaluaciones recientes de fibras sintéticas utilizadas en prendas de baño (García Frutos, 2021).

En el caso del elastano, la ausencia de un dataset específico en ecoinvent llevó a adoptar un enfoque recomendado en la literatura técnica y en análisis comparativos del poliuretano elastomérico. Se empleó

polyurethane, flexible foam como proxy químico, complementado con un módulo adicional de hilatura en seco (*dry spinning*) que representa de manera aproximada el consumo energético del proceso real de obtención de filamentos elastoméricos (Roos et al., 2015). El consumo eléctrico se parametrizó en $3,5 \text{ kWh} \cdot \text{kg}^{-1}$, valor utilizado para estimar las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O a partir del factor de emisión promedio de la red eléctrica de India (Rehman et al., 2024; European Commission, 2021).

3.2.2. Transporte de importación de fibras sintéticas

Los proveedores de la empresa adquieren los filamentos de poliéster en Keqiao (China) y los de elastano en Gujarat (India), países que figuran entre los principales orígenes de materias primas textiles importadas por Colombia, con

participaciones del 41,6% y 13,82% respectivamente (Sentená Montero, 2018). Desde los centros de producción, cada filamento se desplaza por vía terrestre hacia los puertos de exportación y posteriormente se transporta mediante rutas marítimas regulares hasta el puerto de Cartagena, siguiendo los flujos de importación característicos del sector textil colombiano (World Bank, 2023).

Tras su llegada al país, los contenedores se movilizan por carretera hacia Bogotá mediante camiones EURO 5 con capacidad entre 5 y 7,6 toneladas, representados en el modelo mediante el proceso transport, freight, lorry EURO5, 5–7.6 t. El inventario integró 14,302 t·km de transporte marítimo para el poliéster, 18 t·km para el elastano y tramos terrestres entre 0,2138 y 0,9446 t·km, manteniendo coherencia con los registros del sistema y las rutas logísticas asociadas al abastecimiento de fibras sintéticas en el país.

3.2.3. Fabricación del tejido

La fabricación del tejido constituye una etapa clave del inventario porque concentra consumos y emisiones que influyen directamente en el desempeño ambiental del sistema. Para su modelación se toman como referencia las características operativas de las tres tecnologías utilizadas por la empresa, single jersey, tricot charmeuse y Raschel multibarra, descritas en la literatura especializada por su distinta complejidad mecánica y por las variaciones en la incorporación de elastano y en la tensión aplicada al hilo.

El parámetro energético se fundamenta en descripciones técnicas incluidas en García Frutos (2021), quien expone las diferencias en requerimientos de energía entre tejidos de punto por trama y por urdimbre, así como en la necesidad de mayor estabilidad mecánica cuando se emplean estructuras elásticas, lo que se traduce en mayor consumo. Con base en estos antecedentes,

el inventario adopta valores entre 3,24 y 4,68 MJ por kilogramo de tejido, diferenciando las configuraciones según su exigencia operativa. Para caracterizar las emisiones asociadas a este consumo, se aplican los lineamientos metodológicos del documento Ensuring Integrity in the Use of LCA Data (European Commission, 2021), que establece criterios de desagregación y trazabilidad para flujos eléctricos dentro del ACV.

El uso de agua se parametriza mediante 0,05 m³ por kilogramo de tejido, valor establecido a partir de la evidencia reportada en el estudio de Kalliala y Nousiainen (2023) y reforzado por los registros presentados en Sentená Montero (2018), quien documenta consumos hídricos en empresas textiles colombianas dentro de un intervalo comparable debido a actividades de humidificación, limpieza y estabilización del proceso.

Para las salidas líquidas, el estudio de Ramírez-Rodríguez et al. (2023) describe que la fricción del hilo y la lubricación asociada al funcionamiento continuo de las máquinas generan efluentes con aceites minerales, sólidos suspendidos y materia orgánica, cuyas concentraciones varían según la intensidad mecánica del proceso. Esta información se usa para diferenciar los rangos de aceites, sólidos y DQO entre tecnologías single jersey, tricot y Raschel, incorporando también una fracción evaporada que refleja la pérdida de agua en sistemas de tejeduría con ventilación activa (Ramírez-Rodríguez, 2023).

3.2.4. Teñido y acabado de telas

Las telas utilizadas por la pyme siguen rutas de procesamiento distintas y estas determinan la forma en que se modelan las entradas y salidas de la etapa de teñido y acabados dentro del inventario. Pacific se somete a tintura dispersa mediante jet dyeing, Amorela y Therapy Feel ingresan a procesos de tintura aplicados a fibras

sintéticas, Valiana se tiñe mediante un baño de alta temperatura, y Pacific sublimada y Jabón Unicolor requieren un blanqueo previo modelado con un baño alcalino de hidróxido de sodio, seguido en el caso de la variante sublimada por un pretratamiento acuoso antes de la fijación térmica. Esta diversidad técnica obliga a integrar las rutas en un esquema aproximado que represente el comportamiento global del proceso, dado que el teñido real constituye un dominio altamente especializado con parámetros cinéticos, formulaciones químicas y ciclos térmicos que exceden el nivel de detalle posible para un ACV a escala de pyme.

Para representar de manera coherente la mezcla de operaciones, el inventario adopta un flujo consolidado de 0,87 kg de agua residual por kilogramo de tela procesada. Este valor se obtuvo mediante la ponderación de las rutas descritas y la normalización de los registros del RUA Manufacturero de Bogotá, tomando como referencia empresas con características operativas y tecnológicas comparables a los proveedores que abastecen a la pyme.

Los parámetros del efluente consolidado se sustentan en la integración entre los rangos reportados por el RUA y la evidencia técnica disponible en estudios académicos. El análisis de Ramírez-Rodríguez, Pérez-Moreno y Martínez-Moreno (2023) sobre tintorerías de fibras sintéticas en Bogotá documenta demandas químicas de oxígeno entre 350 y 650 mg/L, demandas bioquímicas entre 150 y 300 mg/L, aceites y grasas entre 20 y 45 mg/L y sólidos suspendidos entre 80 y 150 mg/L.

Por otro lado, la profundidad térmica de los ciclos de dispersión descrita por García Frutos (2021) y las propiedades termoestables del elastano analizadas por Rehman et al. (2024) explican la intensidad térmica y el arrastre de compuestos orgánicos que caracterizan este tipo de operaciones. Bajo ese panorama, las emisiones asociadas al calentamiento del

baño, la recirculación y la evaporación se modelan a partir de la separación entre consumo eléctrico y aporte térmico, integrando entre 0,45 y 0,65 kWh/kg para bombeo y control y entre 1,9 y 2,7 MJ/kg para el calentamiento del baño. La caracterización de estas cargas sigue los lineamientos de integridad y trazabilidad en el uso de datos de ACV descritos por Textile Exchange en Ensuring Integrity in the Use of Life Cycle Assessment Data (2025). Dado que no existe un market eléctrico colombiano enecoinvent, las emisiones se calculan mediante el proceso sustituto definido en el inventario, que aplica el factor oficial de emisión de la matriz eléctrica colombiana de 2023 (0,177 t CO₂eq/MWh) (Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2023) y desagrega los flujos en CO₂, CH₄ y N₂O conforme al IPCC, asegurando consistencia con el contexto energético nacional.

3.2.5. Corte de tela para prendas

El inventario del proceso de corte se estructura a partir de los flujos materiales y energéticos involucrados en la preparación, extensión y seccionamiento del tendido.

Las telas caracterizadas previamente ingresan a esta etapa en proporciones específicas según la fracción de tela consumida por tipo de prenda y el número de prendas por Kg de las mismas, siendo este último valor igual a uno sobre el peso total de un tipo de prenda; distribución que se presenta en la Tabla 4, donde se detalla la masa de cada tela necesaria para producir un kilogramo de producto terminado. El proceso se desarrolla mediante el tendido de aproximadamente sesenta a cien capas de material, sobre las cuales se ubican de forma simultánea los patrones correspondientes a varias referencias del portafolio, tal como se describe en la metodología. Esta operación incorpora además un consumo energético equivalente a 0,61 MJ, valor obtenido al estandarizar las horas efectivas de funcionamiento de los

equipos de corte en relación con la jornada laboral del operario y el volumen mensual de unidades confeccionadas. Este procedimiento asegura que el consumo eléctrico quede correctamente normalizado a la unidad funcional y que pueda ser

caracterizado en términos de emisiones indirectas asociadas al uso de la matriz eléctrica colombiana.

Tabla 4. Entrada de tela por 1 kg de prenda.

Masa textil (Kg) por 1Kg de prenda				
	Enterizos	Dos piezas	Buzos	Salidas
Pacific	0,562	0,577	0,000	0,000
Pacific (sublimada)	0,100	0,109	0,000	0,000
Therapy feel	0,136	0,041	0,000	0,000
Amorela	0,000	0,000	1,000	0,000
Jabón Unicolor	0,203	0,273	0,000	0,127
Valiana	0,000	0,000	0,000	0,873
Total	1,000	1,000	1,000	1,000

Elaboración propia.

Las salidas del proceso corresponden a las piezas cortadas que avanzan hacia la confección y al material remanente que resulta de la geometría del trazo sobre el tendido. En esta fase, dichas salidas se registran únicamente en términos de masa para conservar la coherencia con el inventario antes de abordar su análisis en profundidad.

3.2.6. Confección de prendas

Los flujos del proceso de confección se estructuran a partir de la entrada de 1 kg de patrones conformados por la mezcla de telas propia de cada prenda, lo que garantiza coherencia con la distribución de materiales definida en las etapas previas del sistema. A partir de esta entrada, el proceso integra el funcionamiento de máquinas de costura, fileteado y recubrimiento, cuya demanda energética equivale a 0,287 MJ por kilogramo, valor que se incorpora siguiendo la estandarización del consumo eléctrico utilizada en el resto del inventario. Además, se incluye el uso de hilo 100 % poliéster, modelado como un proceso

independiente derivado de la misma ruta de producción e importación del poliéster utilizado en las telas, aunque en cantidades mucho menores, del orden de 1×10^{-4} kg por unidad funcional, lo que no deja de lado su función auxiliar dentro de la operación, pero permite comparar cómo la masa de material incide en los impactos del flujo. Como salidas, la confección produce la masa útil de prenda terminada, que varía entre 0,9849 y 0,9988 kg según la referencia, y un remanente textil general asociado a recortes menores en un rango de 0,0012 a 0,0151 kg, el cual se registra de manera unificada por prenda dado que, en esta etapa, ya no es posible diferenciarlo por tipo de tela.

Por último, los residuos textiles generados en las etapas de corte y confección se modelan mediante un proceso específico de disposición final que representa su comportamiento en un relleno sanitario. Dado que las fibras sintéticas presentan tiempos de degradación extremadamente prolongados y no generan emisiones directas relevantes en el horizonte del ACV

(Chávez-Linares, 2025), el proceso incorpora únicamente un flujo de ocupación de sitio de disposición final equivalente a $0,0012 \text{ m}^2 \cdot \text{a}$ por kilogramo de residuo. Asimismo, se incluye un flujo de plastic waste de $1 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ para reflejar la posible liberación de microfibras por fragmentación física, en concordancia con los rangos documentados para textiles sintéticos en condiciones reales de manejo de residuos (Henry et al., 2019).

3.3. Evaluación de impactos de ciclo de vida

3.3.1. Huella de carbono (Potencial de calentamiento global – ReCiPe 2016 Midpoint (E))

La modelación del potencial de calentamiento global muestra que la producción de 1 Kg de prendas confeccionadas genera 11,85 Kg CO₂ eq., y se distribuye como se representa en el diagrama de Sankey, donde el trazado permite seguir el recorrido del impacto desde las etapas iniciales de síntesis de materiales hasta la confección final. En este punto, el grosor de cada línea expresa la intensidad del impacto climático que circula entre procesos según la metodología aplicada ReCiPe 2016 Midpoint (Figura 4).

Figura 4. Diagrama de Sankey - huella de carbono del sistema. Elaboración propia.

En la Figura 4, las diferencias de grosor no reflejan como tal su peso dentro de la producción mensual, sino la magnitud del impacto que cada prenda producida recibe de las etapas previas. Inicialmente, los enterizos exhiben una línea amplia debido a

la cantidad de tela que requieren y a la carga ambiental acumulada en los materiales que los componen. Por otro lado, las líneas de los trajes de dos piezas tienen un grosor intermedio, mientras que las de buzos y salidas de baño se vuelven más estrechas.

Este patrón coincide con la relación entre la cantidad de material, la estructura textil y la intensidad de los impactos iniciales descrita por Enes y Kipöz (2020).

Después de esta primera sección, el diagrama avanza hacia las operaciones de corte y confección realizadas en la empresa. Estas etapas aparecen representadas mediante líneas que se estrechan de manera evidente, lo que indica la baja intensidad del impacto asociado a estas actividades. La energía eléctrica empleada y los insumos involucrados producen aportes limitados dentro del total, en concordancia con la caracterización de pymes de confección descrita por Rehman et al. (2024).

En la siguiente sección, el trazado registra un incremento claro en el grosor de las líneas cuando el flujo entra a los procesos de teñido, blanqueo y sublimación. Las telas Pacific, Therapy Feel y Jabón Unicolor se vinculan con nodos que muestran líneas de mayor intensidad. Esto revela el peso de los procesos húmedos que requieren calor, vapor y etapas sucesivas de tratamiento. Niinimäki (2020) y Khan et al. (2023) señalan que estas operaciones suelen representar una parte importante del impacto en textiles sintéticos debido al uso intensivo de energía térmica, lo que se refleja visualmente en el diagrama.

En la parte superior del Sankey se encuentran los tramos más anchos de todo el sistema. La producción de poliéster forma un flujo dominante que supera en grosor al resto de las etapas, incluso mayor a la estimación hecha para la producción de elastano. Esta amplitud se relaciona con la intensidad energética de su síntesis petroquímica, documentada por la European Environment Agency (2019) y por Textile Exchange (2021), que identifican esta etapa como una de las principales fuentes de emisiones en la cadena textil global. La producción de

elastano forma también un tramo notable debido a la fabricación de poliuretanos y solventes orgánicos, entre ellos la dimetilacetamida, cuyo impacto es descrito por Urtubia et al. (2024).

El transporte internacional aparece con un grosor intermedio que permanece estable desde el trayecto marítimo hasta los tramos terrestres. Esta representación señala una contribución moderada dentro del conjunto total, en correspondencia con los análisis del Parlamento Europeo (2024) sobre el papel del transporte marítimo en cadenas globales.

Por último, en la parte superior derecha del diagrama se observan líneas delgadas que corresponden a insumos químicos auxiliares. Estos flujos, aunque discretos, permanecen presentes en todo el recorrido del sistema y evidencian la necesidad continua de sustancias orgánicas y lubricantes en la fabricación de textiles sintéticos García-Frutos (2021) y el rol constante de los insumos químicos en la composición del impacto total.

3.3.2. Consumo de agua por estrés hídrico - AWARE Presión sobre disponibilidad de agua

El indicador AWARE para la producción de 1 kg de prendas alcanza un total de 8,1273 m³ world-eq, una cifra que se distribuye de manera heterogénea a lo largo del sistema productivo y que se visualiza en el diagrama de Sankey. Como se muestra en la Figura 5, en esta categoría, la fuerza del indicador depende de la disponibilidad de agua en las regiones donde se ejecutan los procesos, de modo que el grosor de cada tramo refleja la presión ejercida sobre un recurso cuya distribución geográfica es desigual (Hammar et al., 2024), pero en este resultado se obtiene una aproximación global considerando todos los territorios que hacen parte del sistema.

Figura 5. Diagrama de Sankey – consumo de agua ponderado por estrés hídrico. Elaboración propia.

En la parte superior del Sankey se observan directamente los tramos más amplios del sistema, lo que indica que la mayor presión hídrica se concentra en las etapas iniciales, especialmente durante la producción de fibras sintéticas. La síntesis de poliéster genera un flujo dominante que recorre el diagrama con una amplitud notable. Este comportamiento coincide con la caracterización presentada por Textile Exchange (2021), que señala la presencia de cadenas petroquímicas en regiones sometidas a estrés hídrico elevado. De manera paralela, la producción de elastano presenta líneas de grosor considerable, lo que refleja la intensidad hídrica asociada a su fabricación y al empleo de sustancias orgánicas reportadas por Urtubia et al. (2024).

Tras estas etapas iniciales, el diagrama muestra un descenso gradual en la amplitud de los flujos al avanzar hacia los procesos intermedios. El transporte internacional aparece representado con tramos de grosor intermedio, sostenidos de manera uniforme desde los movimientos marítimos hasta los terrestres. Esta representación destaca el impacto asociado a determinadas rutas logísticas según su ubicación geográfica y

coincide con lo expuesto por el Parlamento Europeo (2024) sobre la variabilidad regional de la disponibilidad hídrica. En comparación con la categoría GW, donde el transporte exhibía una relevancia energética moderada, en AWARE su presencia resulta aún más discreta debido a que la presión hídrica depende menos del desplazamiento y más del contexto donde se originan los materiales.

A continuación, el diagrama presenta un ensanchamiento nuevamente perceptible al llegar a los procesos húmedos, especialmente teñido, blanqueo y sublimación. Las telas Pacific, Therapy Feel y Jabón Unicolor se conectan con nodos cuyos flujos adquieren mayor amplitud, señal de que estas etapas ejercen una presión considerable sobre la disponibilidad de agua. La European Environment Agency (2019) explica esta tendencia al destacar que los centros de teñido en Asia operan frecuentemente en regiones con escasez de agua, lo que amplifica el valor AWARE de dichas operaciones. Al contrastar este comportamiento con la categoría GW, se aprecia una diferencia relevante: mientras GW mostraba un aumento del grosor

debido a la demanda térmica, en AWARE el ensanchamiento responde de manera directa a la sensibilidad del indicador frente al estrés hídrico regional.

Después de recorrer estas operaciones intensivas, el flujo del diagrama desciende hacia la producción de tejidos, etapa en la que el grosor disminuye, aunque se mantiene visible. Este trazado intermedio señala que el tejido de las telas aporta presión hídrica en función de los insumos que lo antecedan, aunque dicha contribución se sitúa por debajo de las fases de teñido y síntesis de materiales. La continuidad de estos flujos confirma la transmisión progresiva de la carga hídrica acumulada.

En la parte baja del diagrama aparecen las prendas del mix productivo. Sus líneas reproducen la intensidad que reciben desde las etapas anteriores y reflejan la combinación entre masa textil e impacto hídrico acumulado. Los enterizos presentan líneas amplias debido a la cantidad de material incorporado y la carga ambiental asociada. Los trajes de dos piezas exhiben un grosor intermedio y las salidas junto con los buzos registran trazos más estrechos. Estas diferencias coinciden con la relación entre estructura y flujo ambiental descrita por Enes y Kipöz (2020). A diferencia de GW, donde la variación de grosores entre prendas era moderada, en AWARE estas diferencias se intensifican debido a la influencia regional del indicador.

En las últimas etapas del sistema, correspondientes al corte y la confección, las líneas se estrechan de manera progresiva. Este estrechamiento señala la

mínima presión hídrica ejercida por estos procesos, lo que coincide con la caracterización operativa de pymes presentada por Rehman et al. (2024). A diferencia de las fases previas, estas operaciones no modifican de manera significativa la carga hídrica acumulada, de manera que la confección y el corte reciben un impacto prácticamente determinado por las etapas anteriores.

3.3.3. Ecotoxicidad acuática - ReCiPe 2016 Midpoint (E)

La categoría de ecotoxicidad acuática alcanza un total de 0,3266 kg 1,4-DCB eq por 1 kg de prendas producidas. Esta unidad expresa el impacto en equivalentes de 1,4-diclorobenceno, un compuesto de referencia utilizado para estandarizar el potencial tóxico de diversas sustancias liberadas al medio acuático. Según Huijbregts (2017) y las guías del PNUMA (2020), los indicadores midpoint de ecotoxicidad traducen la presencia de sustancias persistentes, aromáticas u orgánicas reactivas en un valor comparable, de manera que el resultado refleja el potencial de daño, no la presencia real del compuesto. En ese sentido, el diagrama de Sankey que muestra la Figura 6, permite seguir esta lógica a partir del grosor de los flujos, que representan la cantidad de impacto ecotóxico acumulado que avanza por el sistema. Así, cada tramo del diagrama no indica la contribución aislada de una etapa, sino el impacto que esa etapa recibe de las anteriores, y la forma en que esta carga se amplifica o se mantiene según los procesos químicos involucrados.

Figura 6. Diagrama de Sankey – ecotoxicidad acuática. Elaboración propia.

Desde el costado derecho del diagrama emergen los tramos más amplios, correspondientes a la producción de fibras sintéticas. La síntesis del poliéster y la fabricación del elastano concentran una gran parte del potencial tóxico total, de modo que las líneas adquieren un grosor considerable incluso antes de avanzar hacia otros procesos. Estas fibras son el punto de origen de la mayor parte del impacto acumulado porque su producción implica el manejo de solventes, aditivos y sustancias industriales persistentes, aspecto ampliamente documentado en evaluaciones del sector realizadas por Textile Exchange (2021) y por investigaciones sobre procesos petroquímicos descritas en Urtubia et al. (2024). Aquí es notable que, a diferencia de los otros indicadores, los procesos asociados al transporte de importación no tienen influencia.

En los tramos siguientes, el flujo avanza hacia las etapas de teñido, blanqueo y otros procesos húmedos, donde el Sankey muestra nuevamente un aumento visible del grosor. Este ensanchamiento refleja que estas operaciones no solo reciben la carga ecotóxica generada en la síntesis de fibras,

sino que la incrementan, debido a la incorporación de colorantes, tensioactivos, auxiliares reactivos y sustancias aromáticas utilizadas en el tratamiento de las telas Pacific, Therapy Feel y Jabón Unicolor. Sin embargo, en este indicador, el teñido de la tela Valiana no muestra una influencia en el impacto. Las características toxicológicas de estos compuestos y su relevancia en efluentes textiles son descritas por Khan et al. (2023), quienes señalan su capacidad para afectar la viabilidad de organismos de agua dulce y para permanecer en el ambiente incluso después del tratamiento.

Más adelante, el flujo se desplaza hacia la producción de tejidos, donde el grosor de las líneas se mantiene estable. Esta continuidad indica que la etapa no genera incrementos importantes en el impacto, pero sí conduce la carga ecotóxica acumulada desde las fases químicas previas. Su función en el sistema es, por tanto, esencialmente transmisora.

Los enterizos concentran líneas amplias porque reciben mayor cantidad de material y, por lo tanto, mayor carga acumulada desde las etapas anteriores. Los trajes de

dos piezas mantienen un grosor intermedio, mientras que las salidas y los buzos registran flujos más estrechos. Estas diferencias se relacionan con la proporción de material y la exposición previa de cada prenda a procesos que incrementan el potencial ecotóxico, en coherencia con lo señalado por Enes y Kipöz (2020) sobre la relación entre estructura textil y comportamiento ambiental. Como último, al llegar a las etapas internas de corte y confección, el grosor de los flujos disminuye de forma significativa ya que estas operaciones no incorporan sustancias con potencial tóxico para agua dulce y únicamente transmiten la carga acumulada de los procesos anteriores.

3.3.4. Hotspots del sistema

Ahora bien, en el conjunto de gráficas de la Figura 7, se presentan los principales procesos que OpenLCA identifica como responsables de la mayor parte del impacto en cada categoría, y corresponden a los

nodos donde se registran los impactos directos, es decir, las contribuciones que cada proceso genera en su propia etapa antes de ser incorporadas por otros eslabones de la cadena. La modelación con este software organiza estos procesos como raíces porque, al aplicar las metodologías de medición de impactos, calcula primero el impacto específico asociado a cada unidad de proceso sin considerar aún el flujo acumulado del sistema y distingue aquellos que, por su intensidad, explican la mayor parte del valor total obtenido. De este modo, se separan los procesos que realmente originan el impacto de aquellos que únicamente lo reciben y lo transportan a lo largo del sistema mediante las diferentes etapas de producción, fenómeno que sí se observa en los diagramas de Sankey. De esta manera, los “subprocesos” destacados destacados como hotspots representan los puntos críticos donde se genera el impacto directo más alto dentro del inventario modelado.

Figura 7. Hotspots de impacto ambiental. Elaboración propia.

En calentamiento global, la producción de poliéster se posiciona con claridad como el principal hotspot. El gráfico muestra que este proceso supera ampliamente a los demás, y el árbol de contribución confirma que su papel es determinante en la formación de emisiones dentro del sistema.

Esta tendencia responde a la intensidad energética propia de la síntesis petroquímica y al uso de insumos fósiles, que generan un flujo de emisiones continuo hacia las etapas posteriores. Después del poliéster, los valores aumentados asociados al vapor industrial y a la electricidad

reflejan la dependencia energética del sistema, seguida por aportes secundarios vinculados a tratamientos textiles como el blanqueo Jabón Unicolor, que introduce incrementos adicionales dentro de la categoría.

Similarmente, la jerarquía resultante del aporte directo de procesos a la presión sobre disponibilidad de agua, mantiene la producción de poliéster como cabeza de la categoría con una diferencia marcada, lo que indica una sensibilidad particular del indicador frente al contexto hídrico donde se ubican las industrias de síntesis de fibras. Asimismo, el vapor industrial, el aceite lubricante y el tratamiento de agua potable aparecen con valores menores pero relevantes, lo que resalta que esta categoría no se relaciona únicamente con consumos directos de agua, sino con la presión generada sobre territorios con disponibilidad limitada al ocurrir estos procesos. En este punto, sí es posible diferenciar el impacto por territorios, destacando puntos críticos de presión sobre la disponibilidad de agua de China por la producción de poliéster, Colombia por la fijación de teñido y el hilado de telas, e India por el uso de energía eléctrica para la producción de elastano.

Por último, en ecotoxicidad acuática, la producción de poliéster se mantiene como el nodo dominante, aunque el orden relativo de los procesos posteriores cambia de manera significativa respecto a los indicadores anteriores, después del poliéster, los aportes más importantes provienen de materiales y sustancias químicas vinculadas a procesos industriales específicos, entre ellos la espuma de poliuretano, los aceites lubricantes utilizados durante la fabricación de telas y la energía eléctrica en India aplicada a la producción del elastano. El vapor industrial también aparece entre los primeros lugares, aunque con un peso menor que en GW, lo que muestra que su contribución química es

más limitada en comparación con la carga asociada a los materiales sintéticos.

Englobando los resultados de esta evaluación cabe resaltar que dentro del mix productivo, el poliéster domina ampliamente proporcional en la mezcla con elastano, lo que explica tanto el desempeño técnico de las prendas como el impacto acumulado que caracteriza al sector. La huella de carbono calculada, de 11,85 kg CO₂-eq por unidad funcional, se sitúa dentro del rango superior reportado en estudios que examinan fibras petroquímicas de alto rendimiento (García Frutos, 2021), lo cual no sorprende si se tiene en cuenta que la producción de poliéster virgen continúa siendo una de las etapas más intensivas energéticamente dentro de la industria textil global. Además de este valor, las categorías de huella hídrica (8,33 m³ world-eq) y ecotoxicidad (0,326 kg 1,4-DCB-eq) también reflejan los efectos combinados de procesos de tintura, extrusión y acabado que no son controlados por la pyme pero determinan buena parte de los resultados finales del ACV.

No obstante, el gerente confirmó que estas cargas ambientales resultan difíciles de modificar internamente, dado que la empresa no puede desvincularse del poliéster sin sacrificar propiedades esenciales para prendas atléticas: elasticidad, capacidad de compresión, retención de forma y comportamiento estructural durante el uso. Aunque existen tejidos con contenido reciclado, su precio sigue siendo significativamente mayor, y la empresa no logra recuperarlo en el mercado nacional. Por lo tanto, la empresa debe considerar estos resultados para variar los proveedores de material, identificando que procuren procesos de tejido y teñido con mayor trazabilidad, tratamiento o mitigación, y menor impacto ambiental.

3.3.5. Masa de residuo textil

3.3.5.1. Resultados del cuarteo

La clasificación obtenida a través de la metodología de cuarteo permitió organizar los residuos textiles generados en los procesos de corte y confección según su morfología, dimensiones y origen

operativo. A partir de este procedimiento se separaron los residuos en categorías homogéneas, necesarias tanto para su cuantificación como para su futura valorización dentro del escenario de economía circular.

Figura 8. Remanente textil evaluado y clasificación según subcategoría y origen. Foto propia.

En el caso del corte, los residuos fueron agrupados por rangos dimensionales debido a la amplia variabilidad en formas y tamaños derivados del trazado y del

comportamiento geométrico de las piezas del patrón (Tabla 5). En este punto, no se realiza ninguna clasificación por tipo de tela o sobrante de prenda.

Tabla 5. Clasificación residuos textiles – producción semanal y mensual.

Subcategoría	Dimensiones aproximadas	Residuo generado		Descripción
		[Kg/semana]	[Kg/mes] (R_{tot})	
Tiras grandes	Largo: 30–150 cm Ancho: 3–6 cm	8,0	32	Fragmentos longitudinales provenientes del borde del rollo, variables según la longitud dispuesta en mesa.
Retazos	Largo: 8–15 cm Ancho: 1–4 cm	0,9	3,6	Recortes amorfos y estrechos generados entre piezas.
Pequeños – Lisos	5 × 5 cm a 10 × 10 cm	6,45	25,8	Fragmentos pequeños lisos, cuadrados o rectangulares.
Pequeños – Sublimados	5 × 5 cm a 10 × 10 cm	2,9	11,6	Fragmentos pequeños cuadrados o rectangulares en telas sublimadas.
Medianos	>10 × 15 cm y ≤15 × 20 cm	7,6	30,4	Retazos medianos con bordes irregulares.
Grandes irregulares	>15 × 20 cm y ≤20 × 30 cm	6,85	27,4	Retazos de mayor tamaño con formas irregulares o curvas parciales.
Total		32,7	130,8	

Elaboración propia.

El corte concentra pérdidas materiales visibles y variadas, que se manifiestan en una gama de fragmentos cuyas dimensiones oscilan entre tiras longitudinales de gran longitud y piezas pequeñas o irregulares que surgen de zonas de difícil encaje (Figura 9). Esta diversidad morfológica, identificada mediante la metodología de cuarteo, revela que el residuo no es un subproducto homogéneo, sino un conjunto de categorías diferenciadas que reflejan la forma en que cada prenda y cada tela interactúan con el espacio disponible del

trazado. El personal de corte, por su parte, mencionó que separar estos residuos por tipo de tela sería operativamente complejo, pues disminuiría su rendimiento diario y afectaría las metas de producción. Estas observaciones encuentran respaldo en análisis de pymes latinoamericanas, donde la clasificación manual del residuo se reconoce como una práctica con beneficios ambientales pero con consecuencias directas sobre la productividad (Ballesteros Leuro, 2025).

Figura 9. Diferenciación visual de las subcategorías de residuos textiles cuantificados. Foto propia.

Por otra parte, para la confección, en cambio, la diferenciación respondió a los subprocesos específicos que los generan, permitiendo identificar residuos característicos de operaciones de remate y unión de moldes. En esta fase, el residuo aparece como consecuencia directa de operaciones puntuales: el remate de bordes, la estabilización de costuras, el emparejamiento de moldes y el ajuste final

de uniones. Estos procesos generan desperdicios mucho más finos y de menor volumen, pero con una frecuencia constante que les confiere relevancia dentro del balance total del sistema. La clasificación obtenida mediante cuarteo permitió identificar dos subcategorías claramente definidas, cada una vinculada a un tipo particular de intervención mecánica.

Tabla 6. Clasificación residuos textiles – producción semanal y mensual.

Subcategoría	Dimensiones aproximadas	Residuo generado		Descripción
		[Kg/semana]	[Kg/mes] ($R_{tot,c}$)	
Residuo fileteadora	-	3,9	15,6	Hilo esponjado sobrante del remate de bordes en las prendas

Residuo flatseammer	Largo: 50-100mm Ancho: 3-8mm	0,75	3,0	Pedazos de tela muy finos generados del corte de sobrantes en la unión de moldes
----------------------------	---------------------------------	-------------	------------	--

Elaboración propia.

En consecuencia, se obtiene la Figura 10, en la que se muestra la cantidad e intensidad de los residuos textiles generados dentro de las etapas de corte y confección en el sistema, es posible evidenciar que más del

86% de estos se genera del corte de patrones para las prendas y los de la etapa de confección son mínimos y muy livianos, por lo que su aporte dentro del sistema es de un poco más del 12%.

Figura 10. Distribución de residuo textil generado por tipo y proceso según masa de remanente. Elaboración propia.

3.3.5.2. Asignación de residuo por unidad funcional

Para la etapa de corte, el índice de desperdicio por tela (W_i) calculado con la asignación de residuo textil (S_i) de cada tela estimada a partir de la proyección de los datos del cuarteo a un mes (R_{tot}), se presenta en la Tabla 7, mientras que para el proceso de confección se muestran para

cada prenda en la Tabla 8, considerando el residuo total mensual de confección ($R_{tot,c}$). Lo anterior, considerando que la cantidad mensual de residuo textil generada es directamente proporcional a los valores de masa textil total procesada en un mes ($M_{i,tot}$), los cuales pueden aumentar en un 50% o disminuir en un 30%, aproximadamente.

Tabla 7. Rangos de intensidad de desperdicio por tela en la etapa de corte.

Intensidad de desperdicio por tela (W_i) (Kg residuo/Kg textil)			
Pacific	Mínimo	Medio	Máximo
Pacific sublimada	0,145	0,194	0,387
Therapy feel	0,145	0,194	0,387
Amorela	0,137	0,182	0,365
Jabón Unicolor	0,162	0,215	0,431
Valiana	0,147	0,196	0,393

Elaboración propia.

Tabla 8. Rangos de intensidad de residuo textil por confección de prendas.

Intensidad de desperdicio por prenda ($W_{i,k}$) (Kg residuo/Kg patrón de prenda)			
	Mínimo	Medio	Máximo
Enterizos	0,011	0,015	0,030
Dos piezas	0,005	0,006	0,012
Buzos	0,002	0,002	0,004
Salidas de baño	0,001	0,001	0,002

Elaboración propia.

De ese modo, la estimación de la cantidad de residuos generada en ambos procesos, se incorpora en OpenLCA utilizando los valores medios del índice de $W_{i,k}$ y W_i . Este resultado se presenta mediante la distribución del material remanente por tipo de prenda que se observa en la Figura 11, donde se normaliza la fracción de tela no aprovechada a un kilogramo de producto ($W_{res,UF}$). De acuerdo con lo sustentado, la etapa de corte se confirma como el punto más crítico en la generación de residuos, la estimación revela de manera inmediata que la generación de desperdicios está fuertemente condicionada por la relación entre el tipo de prenda, la geometría del patrón y la participación relativa de cada tela en el mix productivo. En este sistema, la tela Pacific ocupa el primer lugar en intensidad de uso, tal como se estableció en las tablas previas y en la estructura del mix productivo. De modo que esta alta participación se refleja de forma directa en los valores de residuo observados, pues la tela que ingresa con mayor volumen al sistema es, consecuentemente, la que concentra una mayor proporción del material descartado durante el corte. En el

kilogramo de enterizos esta tendencia se evidencia con claridad. La tela Pacific genera aproximadamente 0,108 kg de residuo por kilogramo de prenda, situándose como el mayor aporte dentro de este grupo, mientras que demás telas utilizadas en el enterizo (Jabón Unicolor, Therapy Feel y Pacific sublimada) muestran valores notablemente inferiores, que oscilan alrededor de 0,039, 0,026 y 0,019 kg, respectivamente. Entonces, esta diferencia no solo se explica por las características geométricas del patrón del enterizo, sino también por el volumen relativo de tela Pacific consumido en su fabricación, que amplifica su contribución al residuo global.

En el caso de los conjuntos de dos piezas, la predominancia de la tela Pacific vuelve a ser evidente con un valor aproximado de 0,112 kg de residuo que supera incluso el registro de residuo generado por el enterizo. Además, en esta prenda el residuo de tela Jabón Unicolor se ubica en un rango intermedio con 0,053 kg, seguido por Pacific sublimada con 0,021 kg, mientras que Therapy Feel presenta un valor mínimo de 0,008 kg.

El buzo introduce un comportamiento distinto, ya que utiliza exclusivamente la tela Amorela, cuya generación de residuo alcanza 0,215 kg por kilogramo de prenda, el valor más alto entre todas las combinaciones analizadas, resultado se relaciona tanto con la forma y tamaño de las piezas como con las propiedades físicas de la tela en área y gramaje. También es importante considerar que, al ser una prenda de mayor complejidad geométrica, los espacios residuales se amplifican y elevan el porcentaje de desperdicio.

Finalmente, las salidas de baño registran los niveles más bajos de residuo, en coherencia con su diseño estructural más simple, su baja participación productiva y el bajo gramaje de este textil. La tela Valiana genera alrededor de 0,053 kg, mientras que Jabón Unicolor aporta apenas 0,008 kg. De acuerdo con lo descrito por el encargado del área de corte en la pyme, la geometría amplia y uniforme de las piezas favorece un acomodo más eficiente dentro del ancho útil del rollo, lo que reduce la masa discarded en comparación con las prendas de patrones más intrincados.

Figura 11. Masa remanente de tela por patrón de prenda cortado. Elaboración propia.

Tabla 9. Pieza útil y remanente por Kg de patrón para prenda obtenido del proceso de corte.

Tipo de prenda	Residuo total (Kg)	Pieza útil (Kg)
Enterizo	0,193	0,807

Dos piezas	0,1939	0,806
Buzo	0,215	0,785
Salida	0,061	0,939

Elaboración propia.

Para profundizar en la incidencia de la geometría de patrones en la generación de residuos se toma la información de la Tabla 9 para construir la Figura 12, de ese modo puede verificarse una estructura productiva claramente condicionada por la relación entre la forma del patrón, la fragmentación de las piezas y el comportamiento mecánico de las telas utilizadas en cada prenda. Principalmente, Las salidas de playa exhiben el desempeño más favorable, con una eficiencia cercana al 94 %, un valor que evidencia la capacidad del patrón para aprovechar de manera casi completa la superficie del tendido y condicionar la cantidad de residuo remanente del corte. La geometría amplia, la baja fragmentación de piezas y la ausencia de curvas pronunciadas permiten que la disposición del trazo reduzca al mínimo los intersticios, lo que produce un nivel excepcionalmente bajo de pérdida por corte. Este comportamiento contrasta con el resto de las prendas, ya que la salida opera sobre un diseño

estructuralmente estable que facilita la continuidad en la colocación de moldes, condición que se traduce en un uso sumamente eficiente del material.

En el extremo opuesto se encuentran los buzos, cuya eficiencia se sitúa en torno al 78,5 %. Este valor confirma que los patrones con piezas curvas, recortes complejos y requerimientos de elasticidad dificultan la continuidad del trazo y generan espacios residuales inevitables dentro del tendido. Los enterizos y las dos piezas ocupan una posición intermedia, con eficiencias cercanas al 80 %, resultado de un balance entre la estabilidad de ciertas piezas y la fragmentación que introducen otras. La coexistencia de zonas amplias y secciones estrechas, junto con la variabilidad de tensiones en los tejidos sintéticos empleados, limita la compactación del trazo y explica la similitud en los porcentajes de pérdida por corte.

Figura 12. Resultados del análisis de eficiencia geométrica del proceso de corte para cada patrón de prenda.
Elaboración propia.

Ahora bien, la gráfica correspondiente a la confección introduce un paisaje material muy distinto al observado en el corte (Figura 13). Aquí, la escala de generación de residuos se comprime y revela que, cuando la prenda ya ha sido segmentada en sus piezas definitivas, la pérdida de material proviene de microprocesos asociados al ensamblaje que no permiten un control para hacer la segmentación de residuos por tipo de tela: ajustes finos, operaciones de remate, estabilización de costuras o eliminación de sobrantes mínimos. Estas magnitudes reducidas no implican irrelevancia; al contrario, subrayan la sensibilidad del sistema a la complejidad técnica de confeccionar cada prenda.

Al revisar la distribución de residuos, emerge un patrón que no se explica únicamente por el peso físico de cada prenda, sino por la densidad operativa que su confección exige. El enterizo, por ejemplo, concentra la mayor parte del residuo, y no por la masa de sus piezas precisamente, sino por la cantidad de intervenciones que requiere su ensamblaje. Su confección obliga a encadenar múltiples uniones, refuerzos y acabados que, en conjunto, van dejando pequeños residuos que se acumulan hasta alcanzar el valor más alto de la gráfica. Adicionalmente, los conjuntos de dos piezas ocupan un lugar intermedio sostenido por la lógica de que al dividirse en segmentos independientes, cada componente introduce pérdidas marginales que, al sumarse, generan una contribución perceptible aunque menor que la del enterizo.

Cuando el patrón técnico se simplifica, el comportamiento del sistema cambia. El buzo y, especialmente, la sección de prendas denominada salida de baño, muestran cómo la eficiencia material se afianza en la ausencia de manipulación excesiva. El buzo conserva algunas operaciones delicadas, propias de telas elásticas y de terminaciones que exigen precisión, pero su ensamblaje no multiplica los puntos de intervención. En consecuencia, su residuo es reducido. La salida de baño, en cambio, encarna la expresión mínima del desperdicio: pocas uniones, acabados directos y una estructura que evita transformaciones sucesivas hacen que la prenda requiera muy poco material adicional y desprenda cantidades marginales de retal durante la confección. . De forma complementaria, la diseñadora explicó que los moldes actuales están optimizados para maximizar el rendimiento del tendido sin comprometer la caída ni la estabilidad estructural de la prenda. Esta justificación coincide con la literatura reciente sobre diseño de moda circular, donde se describe que el patronaje de prendas deportivas posee restricciones geométricas que limitan la posibilidad de incrementos significativos en eficiencia de corte sin afectar la funcionalidad (Briones Castro & Schmidt, 2025). Por ello, la cercanía entre el rendimiento de la empresa y el promedio nacional no indica estancamiento, sino el alcance de un límite técnico propio de este tipo de producto.

Figura 13. Masa remanente de tela por prenda confeccionada. Elaboración propia.

Entonces, el residuo textil total generado por unidad de referencia ($W_{res,UF}$) equivale a 0,189 Kg/Kg de prendas confeccionadas.

3.4. Escenario circular

Los resultados obtenidos en la etapa de inventario muestran que la generación de residuo postindustrial está fuertemente asociada al comportamiento material del mix productivo, en particular a los enterizos y a las telas Pacificplus Sec, Jabón Unicolor y Therapy Feel. Estas referencias concentran la mayor masa procesada y, simultáneamente, las mayores proporciones de retal generado, lo que convierte a este flujo residual en un punto crítico de intervención para la mejora ambiental del sistema. En consecuencia, el escenario circular se estructura a partir de dos rutas de valorización que aprovechan esta concentración: una de reincorporación interna del residuo y otra de valorización externa mediante encadenamientos productivos.

Ruta 1 - Reincorporación interna del residuo mediante upcycling técnico: Esta ruta propone utilizar el residuo generado en el corte como insumo dentro del propio sistema productivo, transformándolo en componentes o accesorios que sustituyen

una fracción equivalente de tela virgen. La estrategia se inserta de forma directa en los principios de circularidad aplicados a manufactura ligera, donde la valorización interna del residuo se reconoce como una de las intervenciones más eficaces para reducir la demanda de material primario y, en consecuencia, las cargas ambientales asociadas a su obtención. Niinimäki (2020) subraya precisamente este potencial, al señalar que la reutilización in situ permite disminuir el consumo de recursos sin alterar de manera significativa la estructura productiva de la empresa. Adicionalmente, el upcycling interno resulta especialmente viable en empresas cuya generación de residuo se concentra en pocas referencias dominantes (García Frutos, 2021), condición que coincide con el comportamiento observado en los enterizos de la pyme estudiada. En términos de modelación, se plantea una fracción reincorporada como un insumo sustituto que reduce la entrada de materiales primarios en la confección, lo que permite cuantificar la disminución efectiva de impactos en categorías donde los procesos upstream, como la síntesis de fibras y la fabricación de tejidos, ejercen el mayor peso ambiental.

Ruta 2 - Valorización externa del residuo mediante encadenamiento productivo: La segunda vía de aprovechamiento

propone destinar una parte del residuo a microempresas locales dedicadas a la elaboración de accesorios y artículos artesanales, generando así una carga evitada asociada a los materiales que estas unidades productivas dejarían de fabricar. Tal como se plantea, este enfoque se relaciona con los modelos de circularidad territorial, donde la articulación entre pymes textiles y transformadores locales se identifica como un mecanismo eficaz para prolongar la vida útil de materiales sintéticos y disminuir la presión sobre los sistemas de disposición final (Anthesis, 2024; García Frutos, 2021). De manera complementaria, Avila-López (2023) demuestra que la comercialización del residuo hacia eslabones productivos vecinos produce beneficios económicos directos para la empresa generadora y, simultáneamente, reduce la generación neta de residuos en la escala urbana. Desde la óptica del ACV, esta ruta se representa mediante un enfoque de cargas evitadas, en el cual el residuo valorizado reemplaza la producción de un material equivalente en otro sistema productivo, contribuyendo así a una reducción indirecta de impactos en etapas tempranas de la cadena.

3.4.1. Tasa de recuperación

A partir de la caracterización detallada del residuo de corte obtenida mediante cuarteo ya normalizado a la unidad funcional en la fase previa del inventario, se identifican las fracciones del material que presentan viabilidad técnica para ser aprovechadas en estrategias de circularidad. Dado que el volumen residual generado por la pyme incluye retazos grandes, medianos y pequeños, así como residuos menores derivados del equipo flatseammer en la etapa de confección, la selección de estrategias se fundamenta en la capacidad real de cada tipología para ser reincorporada o transformada sin comprometer su funcionalidad material.

Con base en esta estructura residual, se definen una tasa de recuperación asociada a las dos rutas complementarias de recuperación: upcycling interno y valorización externa, $\eta_{rec} = \eta_{int} + \eta_{ext}$

La ruta interna de upcycling se orienta a los retazos grandes, medianos y pequeños provenientes del proceso de corte, dado que estas tipologías mantienen integridad geométrica, buena superficie útil y características estructurales aptas para transformaciones directas dentro de la pyme. Estudios recientes sobre diseño circular evidencian que los residuos preconsumo con geometría funcional constituyen la fracción más idónea para procesos de rediseño y manufactura regenerativa (Martínez & Ortega, 2023). A nivel internacional, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (2024) ha documentado que piezas de esta naturaleza pueden ser reincorporadas en proporciones significativas, especialmente en unidades productivas pequeñas donde la manipulación artesanal y los procesos de costura fina permiten fabricar accesorios o componentes complementarios con bajo requerimiento técnico. De acuerdo con la evidencia y con la estructura residual generada por la empresa, se asigna a esta ruta una fracción de recuperación de $\eta_{int} = 0,30$.

Esta proporción se justifica además por el potencial creativo y comercial del upcycling, dado que la producción de nuevos artículos derivados del residuo constituye una vía estratégica para diversificar la oferta sin incurrir en adquisición de materia prima adicional. Las investigaciones de Briones y Schmidt (2025) demuestran que el rediseño textil basado en retal aporta valor simbólico y narrativo, al tiempo que promueve la identidad de marca y la innovación estética. En el contexto de la pyme, este enfoque permite considerar la elaboración de productos complementarios como accesorios, bolsillos, pequeñas carteras o

elementos promocionales (Kharadi, 2023; Ballesteros Leuro, 2025) que pueden añadirse como obsequios a las compras o comercializarse como líneas derivadas, fortaleciendo la propuesta de valor e impulsando prácticas de consumo más responsable. Esta ruta también habilita oportunidades sociales vinculadas al trabajo de costureras cabeza de hogar, coherentes con las conclusiones de Wójcik-Karpacz et al. (2023), quienes identifican que los modelos circulares del sector textil avanzan con mayor solidez cuando promueven la inclusión productiva y la capacitación comunitaria.

Por su parte, la ruta externa de valorización se orienta al aprovechamiento del 20 % del residuo que no puede incorporarse directamente mediante upcycling, incluyendo el material remanente del corte y la fracción generada en confección por la máquina flatseammer. Aunque este tipo de residuo no posee geometría apta para rediseño, investigaciones recientes han demostrado su utilidad en procesos de transformación alternativos, tales como sustratos para materiales compuestos, rellenos, paneles no tejidos y aplicaciones experimentales en materiales constructivos de baja densidad (Martínez & Ortega, 2023). Este potencial se refuerza con evidencia latinoamericana sobre emprendimientos que utilizan fragmentos sintéticos como insumo para aglomerados textiles o insumos aislantes, lo cual abre posibilidades reales de valorización más allá del sistema productivo directo.

La literatura también señala que estas rutas presentan barreras operativas y económicas relacionadas con el transporte, la trazabilidad o los costos de acondicionamiento, lo que explica que su eficiencia práctica tienda a ser más baja que la del upcycling directo (Wójcik-Karpacz et al., 2023). Aun así, su implementación es viable siempre que la pyme articule alianzas con actores externos capaces de absorber volúmenes pequeños y

heterogéneos, razón por la cual se establece una fracción de $\eta_{\text{ext}} = 0,20$.

Siendo así, la estrategia circular asigna una tasa total de recuperación de $\eta_{\text{rec}} = 0,50$, coherente con el comportamiento de los residuos generados por la pyme y con los rangos de recuperación documentados para residuos de preconsumo en sistemas textiles.

3.4.2. Evaluación ambiental del escenario circular

La evaluación ambiental del escenario circular se fundamenta en la incorporación directa de las fracciones de residuo valorizado al inventario, lo que permite cuantificar su efecto sobre la demanda de material virgen y, en consecuencia, sobre los flujos upstream del sistema. Dado que el residuo textil total generado por la unidad de referencia es $W_{\text{res,UF}} = 0,189 \text{ kg/kg}$ prenda, la aplicación de las tasas de recuperación definidas para las dos rutas circulares posibilita estimar, con precisión, la magnitud del residuo que deja de ser dispuesto en relleno sanitario y que, en su lugar, reemplaza parcialmente los insumos primarios del sistema.

Masa valorizada internamente – Ruta 1

$$\begin{aligned} W_{\text{int}} &= 0,189 \cdot 0,3 \\ &= 0,0567 \text{ Kg/Kg prenda} \end{aligned}$$

Masa valorizada externamente – Ruta 2

$$\begin{aligned} W_{\text{int}} &= 0,189 \cdot 0,3 \\ &= 0,0567 \text{ Kg/Kg prenda} \end{aligned}$$

Es decir, 0,0567 kg de residuo por cada kilogramo de prendas confeccionadas se destinan a upcycling interno y 0,0378 kg/kg prenda se canalizan hacia valorización externa. Lo que permite establecer la valorización de 0,0905Kg de residuo por cada Kg de prendas confeccionadas por la pyme y que el 47,8 % del residuo generado por la unidad funcional deja de enviarse directamente a disposición final.

A partir de estas fracciones, se procede a estimar la reducción en la demanda de materia virgen según aplicando la Ec. 16:

$$M_n = 1 - (0.189 \times 0.50) = 0.9055 \text{ Kg}$$

Se encuentra que la pyme requeriría 0.9055 kg de material virgen en el escenario circular por cada kilogramo de prenda producida, debido al aporte compensatorio del residuo valorizado y su incorporación dentro del mix de producción.

Igualmente, aplicando la Ecuación 17 para encontrar la proporción del residuo que sigue dirigiéndose a disposición final en relleno sanitario bajo el escenario circular.

$$\begin{aligned} W_{res,final} &= 0.189 \times 0.50 \\ &= 0,0945 \text{ Kg/Kg de prendas} \\ &\quad \text{confeccionadas} \end{aligned}$$

3.4.2. Indicadores de impacto ambiental

La evaluación ambiental del escenario circular se realiza recalculando los flujos del sistema después de introducir la sustitución material derivada del aprovechamiento interno y externo del residuo textil. Este ajuste se integra en el modelo a partir de la modificación de las entradas de material virgen mediante el término obtenido según la Ec. 16, lo que permite representar la reducción efectiva de masa fresca requerida por cada kilogramo de prenda. Este procedimiento se alinea con las recomendaciones metodológicas aplicadas en sistemas textiles donde la

recuperación de material altera directamente los inventarios upstream, tal como describen Rehman (2024) en la caracterización de flujos residuales y García Frutos (2021) en ejercicios de reconstrucción de inventarios para escenarios alternativos. En coherencia con estos enfoques, el modelo incorpora como co-producto circular la fracción valorizada del residuo, tanto interno como externo, e integra la disminución correspondiente en la demanda de polímeros sintéticos, agua y energía, manteniendo la estructura cradle-to-gate establecida para el escenario base.

Al aplicar las tasas de recuperación definidas para cada estrategia, el sistema muestra cambios verificables en los indicadores de impacto (Figura 14). El Global Warming disminuye desde 11,85 kg CO₂-eq a 10,87 kg CO₂-eq; la categoría de Freshwater Ecotoxicity desciende de 0,326 kg 1,4-DCB-eq a 0,298 kg 1,4-DCB-eq; y el uso de agua en términos de AWARE se reduce de 8,33 m³-eq a 7,43 m³-eq. Estas variaciones reflejan la contribución directa de la masa valorizada —equivalente a 0,0905 kg de residuo por kilogramo de prenda confeccionada— en la disminución de insumos upstream altamente intensivos, especialmente aquellos vinculados a la fabricación y teñido de polímeros sintéticos, etapas ampliamente reconocidas por su fuerte demanda energética e hídrica (Hammar et al., 2024), confirmando que la integración de estrategias circulares modifica de forma sustantiva la estructura del inventario.

Figura 14. Resultados de la modelación del escenario circular vs. Escenario base. Elaboración propia.

La disminución de los impactos obedece principalmente al efecto sustitutivo del residuo valorizado, que reemplaza parcialmente el tejido sintético virgen dentro del mix productivo. Debido a que las prendas de mayor masa y área textil concentran las mayores cargas ambientales del sistema, cualquier sustitución asociada a sus residuos genera beneficios amplificados, coherentes con lo que reportan Robles-Camargo et al. (2024) en la caracterización de residuos posindustria en Bogotá. Asimismo, la reintroducción del residuo permite “recuperar” la carga ambiental ya incorporada en el material, evitando que ingrese de manera prematura a la fase de disposición, un mecanismo alineado con los principios de circularidad establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente (Chile, 2025) y reafirmado por la Estrategia Distrital de Economía Circular de Bogotá (Secretaría de Planeación, 2022).

3.4.2. Interpretación de resultados del ciclo de vida: Modelo estratégico de sostenibilidad

A partir del análisis de resultados del ciclo de vida del inventario y de la evaluación de impactos ambientales del sistema productivo, se construye un modelo estratégico de sostenibilidad que traduce los hallazgos del ACV en directrices operativas para pymes textiles de Bogotá. Este modelo surge de la premisa planteada por Niinimäki (2020), según la cual la evaluación ambiental solo adquiere carácter transformador cuando orienta decisiones productivas, fomenta la circularidad y fortalece la dimensión social de la cadena de valor.

Prospectivamente, los resultados permiten transformar los hotspots identificados en lineamientos operativos que orientan la selección de insumos, la gestión de residuos y la incorporación de procesos circulares capaces de reducir la dependencia de materiales vírgenes. Adicionalmente, al integrar educación ambiental y la participación de mujeres artesanas, el modelo amplía su alcance hacia una sostenibilidad que es simultáneamente técnica y social, ofreciendo una estructura replicable para pymes que buscan mejorar

su trazabilidad ambiental y alinearse con políticas y objetivos de economía circular.

3.4.2.1. Eficiencia productiva

Los resultados del Análisis de Ciclo de Vida evidencian que las telas Pacificplus Sec, Jabón Unicolor y Therapy Feel concentran las mayores cargas ambientales del sistema, principalmente en las categorías de cambio climático (Global Warming), ecotoxicidad acuática en agua dulce y uso de agua (AWARE). Este comportamiento se explica tanto por la complejidad química y energética de sus procesos de fabricación como por su predominancia dentro del consumo material del sistema productivo analizado. En particular, los procesos asociados a la síntesis de fibras sintéticas, la fabricación de tejidos con acabados funcionales y las etapas de tintura y fijación aparecen sistemáticamente como focos críticos de impacto ambiental en estudios previos sobre cadenas textiles (Ellen MacArthur Foundation, 2017; European Environment Agency, 2019; Rehman et al., 2024). Bajo esta perspectiva, la eficiencia productiva no se entiende simplemente como una reducción operativa de consumos internos, sino como la capacidad estratégica de intervenir el sistema a través de decisiones informadas de abastecimiento, diseño y planificación productiva. Así el modelo propone orientar la eficiencia hacia criterios de selección ambientalmente informada de proveedores y materiales, priorizando insumos con menor huella ambiental verificada, procesos de menor intensidad energética y mejores prácticas de gestión química, en coherencia con las recomendaciones establecidas para la transformación sostenible de la industria textil a nivel internacional (European Commission, 2021; Niinimäki, 2020).

Adicionalmente, el análisis por tipo de prenda revela que los enterizos y las prendas de dos piezas concentran una proporción desproporcionada del impacto

ambiental total del sistema, no únicamente por su complejidad constructiva, sino por su peso dominante dentro del mix productivo mensual, lo cual confirma que el impacto ambiental no depende exclusivamente del desempeño ambiental unitario de una referencia, sino de su escala de producción acumulada. En este contexto, la planificación del portafolio productivo se consolida como una herramienta central de gestión ambiental, dado que pequeñas variaciones en la distribución del mix pueden traducirse en reducciones significativas de cargas globales. Asimismo, la literatura reconoce esta lógica como una forma avanzada de gestión ambiental empresarial basada en inteligencia de producto y gobernanza del portafolio, en contraste con estrategias reactivas centradas únicamente en el control de procesos internos (Roos et al., 2015; Niinimäki, 2020; Rehman et al., 2024).

Desde una perspectiva económica, este enfoque de eficiencia productiva adquiere una relevancia adicional al reducir la exposición de la empresa a tres riesgos estructurales: la dependencia de insumos importados, la volatilidad de precios asociada a mercados energéticos y la creciente presión regulatoria ambiental. En Colombia, la alta dependencia del sector textil de materias primas importadas ha sido documentada como un factor de vulnerabilidad económica (Colombia Productiva, 2023), mientras que los procesos industriales intensivos en consumo hídrico y energético enfrentan cada vez mayores restricciones asociadas a políticas ambientales y de transición energética (DNP, 2022; Ministerio de Minas y Energía, 2023). En este sentido, la reducción progresiva del uso de insumos de alta carga ambiental no solo comporta beneficios ecológicos, sino que constituye una forma de gestión de riesgo financiero de mediano plazo.

Adicionalmente, en contextos urbanos como Bogotá, donde el estrés hídrico y la

presión sobre los sistemas de abastecimiento son crecientes, la priorización de materiales de menor huella hídrica cobra especial relevancia estratégica (IDEAM, 2021; Banco Mundial, 2024). La eficiencia material se transforma así en una extensión directa de la seguridad hídrica empresarial, particularmente en actividades productivas altamente dependientes de cadenas intensivas en agua, tal como ocurre en el sector textil.

3.4.2.2. Circularidad y valorización

A diferencia del eje de eficiencia productiva, que actúa sobre la selección y configuración de insumos, la dimensión de circularidad interviene directamente sobre el flujo residual del sistema, transformando el residuo textil posindustrial en un recurso activo dentro del desempeño ambiental de la pyme. En este estudio, el residuo deja de ser entendido como una salida inevitable del proceso y pasa a modelarse como un flujo estratégico de sustitución de materia prima, con capacidad real de modificar el perfil ambiental del sistema productivo, debido a que los resultados del inventario evidencian que la generación de retales se concentra en las mismas telas que dominan el consumo material. De modo que esta coincidencia convierte al residuo de corte en un punto técnico de alto potencial de intervención, ya que su valorización no solo reduce la carga de disposición final, sino que incide directamente sobre los procesos upstream responsables de la mayor fracción de impactos.

Desde el punto de vista de modelación ambiental, la valorización interna del residuo se traduce en una sustitución efectiva de material virgen en el escenario circular, reduciendo la entrada de telas nuevas y activando el enfoque de cargas

evitadas en OpenLCA porque es un mecanismo que permite capturar el beneficio ambiental derivado de no producir una fracción equivalente de materia prima (Ellen MacArthur Foundation, 2017; García Frutos, 2021), lo cual explica la reducción observada en categorías sensibles a procesos de fabricación textil como el cambio climático, el consumo hídrico y la ecotoxicidad acuática.

Adicionalmente, la valorización externa del residuo aparece como una extensión territorial del sistema productivo, en la medida en que el material descartado por la pyme pasa a integrarse en otros subsistemas productivos locales (Anthesis, 2024). Este tipo de encadenamiento permite desplazar impactos ambientales hacia modelos de mayor eficiencia material, reduciendo la presión sobre la cadena de suministro primaria y prolongando la vida útil de materiales sintéticos que, bajo el esquema convencional, terminarían en relleno sanitario (Ballesteros Leuro, 2025). Igualmente, desde la perspectiva económica, la circularidad deja de ser únicamente una estrategia ambiental y se convierte en un instrumento de reducción de costos marginales asociados a la adquisición de materia prima ya que la sustitución parcial de insumos vírgenes por residuo valorizado permite amortiguar la exposición de la empresa a la volatilidad de precios internacionales, costos de importación y dependencia de mercados externos, particularmente relevante en sistemas textiles altamente globalizados (Niinimäki, 2020). Al mismo tiempo, la generación de subproductos derivados del residuo abre oportunidades de diversificación comercial con baja intensidad material, fortaleciendo la

resiliencia financiera de la empresa sin incrementar su huella ambiental (Briones Castro & Schmid, 2025).

3.4.2.2. Dimensión socioambiental

En paralelo al componente técnico, el modelo estratégico incorpora una dimensión socioambiental orientada a integrar los hallazgos del ACV con procesos de fortalecimiento humano, inclusión productiva y generación de valor social dentro de la cadena textil. Este enfoque responde a los postulados de la economía circular ampliada, en la cual la sostenibilidad deja de limitarse a la eficiencia material y se concibe como un sistema articulado entre desempeño ambiental, desarrollo social y transformación productiva (Niinimäki, 2020).

En primer lugar, el modelo propone la implementación de procesos de educación ambiental dirigidos al equipo productivo con el fin de interpretar los resultados del ACV, comprender el origen de los impactos asociados a insumos y procesos, e incorporar criterios ambientales en la toma de decisiones operativas. Esta estrategia se alinea con la Política Distrital de Economía Circular de Bogotá, que reconoce la educación como eje habilitante para la transformación productiva en sectores intensivos en recursos (Secretaría Distrital de Planeación, 2022), así como con la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde, la cual destaca el fortalecimiento de capacidades internas como condición necesaria para la sostenibilidad empresarial de largo plazo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021).

Asimismo, el modelo reconoce como activo estructural la integración productiva de mujeres artesanas y costureras, muchas de ellas madres cabeza de hogar, quienes ya participan en la dinámica productiva de la

empresa. Lejos de plantearse como una intervención asistencial, esta articulación se estructura como un mecanismo de creación de valor social mediante su vinculación técnica en procesos de valorización de residuos, diseño circular y manufactura regenerativa. La literatura especializada evidencia que los modelos circulares en moda alcanzan mayor estabilidad cuando incorporan esquemas de inclusión laboral femenina en sistemas de pequeña escala, donde el trabajo artesanal y la producción flexible desempeñan un rol central (Briones & Schmidt, 2025; Ballesteros Leuro, 2025). De manera concordante, Martínez Fernández y Ortega Ramírez (2023) muestran que las estrategias de aprovechamiento textil presentan mayor viabilidad técnica y social cuando se integran a esquemas de economía social y solidaria.

Este enfoque resulta particularmente relevante en el contexto colombiano, donde diversas iniciativas han demostrado el potencial del trabajo artesanal como motor de innovación social y generación de ingresos en el sector de la moda sostenible. Experiencias documentadas en el país evidencian que el upcycling no solo permite reducir flujos de residuos, sino que también dinamiza economías locales, fortalece la identidad productiva y genera oportunidades para poblaciones tradicionalmente excluidas del mercado formal (Ballesteros Leuro, 2025; Inexmoda, 2025). Desde una perspectiva estratégica, la incorporación de estas capacidades en la cadena de valor no representa un costo social adicional, sino una inversión en resiliencia organizacional y diferenciación de mercado.

Adicionalmente, el modelo contempla el desarrollo de talleres de formación en rediseño, reutilización y confección sostenible como mecanismo de transferencia de conocimiento técnico y creativo, integrando saberes tradicionales con criterios contemporáneos de

sostenibilidad. Este planteamiento coincide con la literatura que identifica al diseño como eje estructural de la transición circular en moda (Niinimäki, 2020; Kharadi, 2023), y con resultados empíricos que destacan el valor del upcycling como catalizador de innovación estética y simbólica en emprendimientos de moda sostenible (Briones & Schmidt, 2025). También debe considerarse que la dimensión socioambiental incorpora la comunicación transparente del desempeño ambiental como componente estratégico de relacionamiento con consumidores. La divulgación de resultados basados en indicadores verificables de ACV fortalece la credibilidad corporativa y actúa como instrumento de diferenciación competitiva

en mercados crecientemente sensibilizados frente al impacto socioambiental del consumo textil (European Environment Agency, 2019; Parlamento Europeo, 2024; Textile Exchange, 2021). En el contexto nacional, esta práctica se alinea con las iniciativas distritales de consumo responsable y economía circular, orientadas a promover modelos empresariales más transparentes y trazables (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022).

Por último, la Figura 15 consolida la arquitectura del modelo desde las estrategias planteadas anteriormente.

Figura 15. Sostenibilidad integral para Evandra Swimwear y pymes del sector textil.

Conclusiones

La aplicación del Análisis de Ciclo de Vida constituye una herramienta decisiva para redefinir la sostenibilidad en las pymes textiles de Bogotá, al ofrecer una comprensión rigurosa y cuantificada de los flujos materiales, energéticos e hídricos que intervienen en la producción de prendas elaboradas con fibras sintéticas. La construcción del mix productivo permite

identificar las prendas con mayor aporte a los impactos, asociados a la masa textil de las mismas.

Los enterizos, al concentrar el 61 % del kilogramo funcional, ejercen la mayor influencia en los impactos totales debido a su elevada masa textil y a la intensidad de los procesos que anteceden su llegada a la pyme. Los trajes de dos piezas, salidas y buzos contribuyen en menor proporción,

pero reproducen la misma tendencia: las prendas funcionan como vehículos que trasladan la carga ambiental acumulada en la cadena upstream, de acuerdo con los requerimientos energéticos y materiales de cada tipo de tela,

La mayor parte del impacto no se genera dentro de la pyme, sino en etapas previas de síntesis de fibras, tejeduría y procesos húmedos industriales. La producción de poliéster destaca como el principal hotspot del sistema en las tres categorías evaluadas. La huella de carbono de 11,85 kg CO₂ eq por kilogramo de prenda, el consumo de agua AWARE de 8,1273 m³ world-eq y la ecotoxicidad acuática de 0,3266 kg 1,4-DCB eq se explican, en gran medida, por procesos petroquímicos intensivos, por el uso de sustancias reactivas en tintura y por la localización geográfica de los proveedores en regiones con estrés hídrico.

El ACV permite trazar la carga de impactos ambientales desde la síntesis de materiales hasta la confección, evidenciando la importancia de seleccionar proveedores con mejores prácticas ambientales, utilizar materiales de menor huella e impulsar estrategias de sustitución o recuperación de fibras dentro del sistema; aunque la pyme no determina la tecnología ni los subprocesos de fabricación de las telas, sí recibe la totalidad del impacto incorporado en ellas, por lo que puede actuar desde su hotspot directo: la generación de residuos textiles.

La empresa depende de las características físicas y económicas que otorgan las telas compuestas por poliéster y elastano. La sustitución de las telas actuales por telas orgánicas o de menor impacto, se considera un proceso de muy poca aplicabilidad en el marco productivo y financiero de Evandra Swimwear, por lo que las estrategias se plantean más hacia la sustitución de proveedores o exigencia de procesos más limpios que a eliminar la fibra sintética de sus productos.

Los residuos postindustriales constituyen un punto crítico para la sostenibilidad del sector. El cuarteo posibilita cuantificar con precisión la generación de retales por prenda y por tela, creando información inédita para una pyme textil en Bogotá y la metodología de asignación de residuos a telas y prendas puede ser aplicada por otra pyme. Estos residuos, aunque relativamente bajos respecto al tejido total procesado, poseen un valor estratégico: su valorización permitiría reducir la demanda de tejido virgen y, por ende, disminuir parte de los impactos dominantes asociados a la etapa de producción de fibras, que fue identificada como el principal hotspot del sistema.

Aunque desde el diseño de las prendas la diseñadora de modas de la pyme ya aplica una estrategia preventiva a través de moldes estables, patrones optimizados y uso máximo del tendido que alcanzan eficiencias geométricas del 78 % al 94 %, esta optimización no es suficiente para neutralizar la huella ambiental upstream. Por esta razón, las estrategias de economía circular no sustituyen la prevención, sino que la complementan, y se vuelven fundamentales para ampliar el alcance de la sostenibilidad más allá de lo que permite la eficiencia en corte.

La valorización de residuos permite sustituir tejido virgen, reducir las cargas upstream y disminuir la presión sobre la matriz energética e hídrica asociada a la fabricación de fibras. Además, su incorporación en un modelo estratégico con enfoque de upcycling lograría fortalecer la conexión entre sostenibilidad ambiental, creatividad aplicada y generación de oportunidades para mujeres artesanas y costureras. Según lo discutido con el gerente de la empresa, lo anterior, materializaría el interés de la pyme por hacer una transición hacia la sostenibilidad, involucrando la dimensión social de la empresa y un nuevo compromiso con el

medio ambiente mientras ofrecen productos de calidad a las mujeres.

Existen limitaciones estructurales para la modelación de procesos e impactos en cuanto a falta de trazabilidad en los procesos específicos de los proveedores de tela, la ausencia de mercados eléctricos regionales en bases de datos como Ecoinvent, la necesidad de utilizar proxies para el elastano y para operaciones específicas de tinte, así como la escasez de datos primarios sobre formulaciones químicas para las fibras en estudio, restringen la precisión fina de la modelación. Adicionalmente, para implementar el modelo estratégico de sostenibilidad a nivel empresarial en una pyme, es relevante considerar y cuantificar la capacidad financiera, la volatilidad del mercado y los costos elevados de materiales reciclados o sustitución de procesos debido a que estos podrían dificultar la transición hacia prácticas productivas con menos impacto ambiental.

El estudio demuestra que la sostenibilidad textil en el contexto bogotano debe entenderse como un proceso dinámico que articula dimensiones técnicas, creativas y educativas. La redefinición de la sostenibilidad propuesta en este proyecto trasciende la evaluación de impactos: ofrece un modelo capaz de transformar la forma en que las pymes conciben sus residuos, sus decisiones de diseño, sus relaciones con proveedores y su vínculo con comunidades. De este modo, el ACV se consolida no solo como una herramienta de diagnóstico, sino como un punto de partida para construir una transición justa, informada e innovadora hacia una moda colombiana que respete los límites planetarios, fortalezca la economía local y abra oportunidades para quienes sostienen con su trabajo el corazón del sector.

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2021). Estrategia Distrital de Crecimiento Verde 2022-2026.

<https://www.ambientebogota.gov.co/estrategia-distrital-de-crecimiento-verde>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2022). Red Moda Circular: ¿cómo disminuir los residuos textiles en Bogotá?

<https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/red-moda-circular-como-disminuir-los-residuos-textiles-en-bogota>

Arteaga Rojas, Y. P., Giraldo Ocampo, O., & Sánchez Hincapié, P. A. (2023). *Factores contaminantes declarados por las empresas textiles en Medellín (Trabajo de grado, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria)*.

<https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/4670/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20%284%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Ávila-López, A. (2023). *Propuesta de mejora del flujo de residuos textiles en la industria de la confección en Madrid: un enfoque de economía circular* [Trabajo fin de grado, Universidad Politécnica de Madrid].

https://oa.upm.es/87651/6/TFG_ALICIA_AVILES_LOPEZ_B.pdf

Ballesteros Leuro, J. F. (2025). *Upcycle Bags – Bolsos sostenibles hechos de textiles reciclados* [Trabajo de grado, Universidad EAN].

<https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/8ad2d1a4-87ff-4392-84cf-95884f0a6025>

Banco Mundial. (2024). Turning the tide: Water security diagnostics for recovery and sustainable growth in Colombia

[Policy brief]. World Bank Group.
<https://documents1.worldbank.org/>

Briones Castro, Y., & Schmidt, S. M. (2025). *Upcycling como alternativa estética, simbólica y funcional en el diseño de moda circular*. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (277), 191-200.
<https://doi.org/10.18682/cdc.vi277.12664>

Cámara de Comercio de Bogotá. (2023). Clúster de Moda.
<https://www.ccb.org.co/servicios/fortalece-mos-tu-sector/moda/cluster-moda>

Chávez-Linares, P., Hoppe, S., & Chevalot, I. (2025). *Recycling and Degradation Pathways of Synthetic Textile Fibres*. Global Challenges, e25000030.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40255241/>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). *Industria y desarrollo sostenible: oportunidades para América Latina*.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes>

Colombia Productiva. (2023). *Caracterización del sector textil y confección en Colombia*.
<https://colombiaproductiva.com>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”* (Ley 2294 de 2023). <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>

Ellen MacArthur Foundation. (2017). *A new textiles economy: Redesigning fashion’s future*.
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>

European Commission. (2021). *Roadmap - EU strategy for sustainable textiles*. Retrieved from
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles_en

European Environment Agency. (2019). *Textiles in Europe’s circular economy*.
<https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy>

Evandra Swimwear. (2025). *Nosotros*.
<https://www.evandra.com.co/nosotros/>

García Frutos, Á. (2021). *Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida al sector textil y de la moda* [Tesis de maestría, Universidad Politécnica de Madrid].
https://oa.upm.es/68410/1/TFM_Ana_Garcia_Frutos.pdf

IDEAM. (2021). *Informe del estado del recurso hídrico en Colombia*.
<https://www.ideam.gov.co>

Hammar, T., Peñaloza, D., & Hanning, A-C. (2024). *Life cycle assessment of a circular textile value chain: The case of a garment made from chemically recycled cotton*. *International Journal of Life Cycle Assessment*, 29(10), 1880-1898.
<https://doi.org/10.1007/s11367-024-02346-2>

Henry, B., Laitala, K., & Klepp, I. G. (2019). *Microfibres from apparel and home textiles: Prospects for including microplastics in environmental sustainability assessment*. *Science of the Total Environment*, 652, 483–494.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.166>

Huijbregts, M. A. J. (2017). *ReCiPe 2016: A harmonized life-cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level*. *International Journal of*

Life Cycle Assessment, 22(2), 138–147.
URL:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-016-1246-y>

Instituto para la Exportación y la Moda – Inexmoda. (2024). Observatorio Inexmoda – Febrero 2024.
<https://inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2024/02/Observatorio-Inexmoda-Febrero-2024-F.pdf>

Instituto para la Exportación y la Moda – Inexmoda. (2025). Memorias Visión Inexmoda 2025.
<https://vision2025.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2024/12/Memorias-Vision-Inexmoda-2025.pdf>

Khan, M. A., Baral, S., & Bhagat, R. (2023). Toxicity of metal oxides, dyes, and dissolved organic matter in water: implications for textile-industry effluents. *Toxics*, 12(2), 111.
<https://doi.org/10.3390/toxics12020111>

Kharadi, M. S. (2023). *Upcycling in fashion and textile* (Cap. 9-19). En *Fashion Pedia*. RFI Care. ISBN 978-93-91903-68-8.
https://www.researchgate.net/publication/371366137_UPCYCLING_IN_FASHION_AND_TEXTILE

Martínez Fernández, L. T., & Ortega Ramírez, A. T. (2023). *Estrategias sostenibles para el aprovechamiento de textiles provenientes de la moda rápida (fast fashion)*. *Revista EIA*, 20(40), 1-20.
<https://doi.org/10.24050/reia.v20i40.1643>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Anthesis. (2024). Levantamiento de la línea base de materiales y residuos generados por la cadena textil y confección en Colombia.
<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/ESTUDIO-DE-LI%C3%81NEA-BASE-TEXTIL-COLOMBIA-ESPA%C3%91OL.pdf>

Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2023). Colombia's just energy transition [Informe].
<https://www.minenergia.gov.co/documents/>

Ministerio del Medio Ambiente. (2025). *Estrategia de economía circular para textiles al 2040*.
<https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/10/Estrategia-Economia-Circular-para-Textiles-al-2040.pdf>

Niinimäki, K. (2020). Sustainable fashion in a circular economy framework: Integrating design, production and socio-environmental dimensions. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1, 189–200. URL: https://tekstiiliringlus.ee/wp-content/uploads/2024/04/sustainable_fashion_in_a_circular_economyfinal.pdf
Organización de las Naciones Unidas– Agua (ONU Agua). (2018). Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos.
<https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report>

Parlamento Europeo. (2024). El impacto de la producción textil y de los residuos en el medio ambiente [Artículo].
<https://www.europarl.europa.eu/>

Portafolio. (2023). El gasto en moda en Colombia creció un 9% en 2022.
<https://www.portafolio.co/negocios/comercio/cuanto-gastaron-los-colombianos-en-moda-durante-2023-596823>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 metas para transformar nuestro mundo.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2020).

Global Guidance for Life Cycle Assessment Indicators: Volume 2. <https://www.lifecycleinitiative.org/library/global-guidance-for-life-cycle-impact-assessment-indicators-volume-2/>

Ramírez-Franco, J. H., & Zea-Ramírez, H. R. (2016). Decontamination of industrial textile wastewater using photocatalysis. *Dyna*, 83(196), 80–85. <https://doi.org/10.15446/dyna.v83n196.47446>

Rehman, M., Petrillo, A., Ortiz-Barrios, M., Forcina, A., Baffo, I., & De Felice, F. (2024). Sustainable fashion: Mapping waste streams and life cycle management. *Journal of Cleaner Production*, 444, 141279. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141279>

Robles-Camargo, J. C., Hincapié-Corredor, P. T., & Ariza-Murillo, L. F. (2024). Caracterización de los residuos textiles posindustria en Bogotá. Universidad de América. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9623915.pdf>

Roos, S., Sandin, G., Zamani, B., & Peters, G. (2015). *Environmental assessment of Swedish fashion consumption: Five garments – Sustainable Futures* (Mistra Future Fashion Report No. D2.6). DOI:10.13140/RG.2.1.3084.9120

Secretaría Distrital de Ambiente. (2021). *Estrategia Distrital de Crecimiento Verde 2021-2030. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá*. <https://drive.google.com/file/d/1AigDGnnZ6bb7IwGWDxAPOeH4ZhhSV7y-/view>

Secretaría Distrital de Planeación. (2022). Política Distrital de Economía Circular – PDEC (CONPES D.C. 35). <https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/decretos->

[compes/doc_compes_dc_35_pp_ecircular.pdf](https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/compes/doc_compes_dc_35_pp_ecircular.pdf)

Secretaría Distrital de Planeación. (2023). Diagnóstico e identificación de factores estratégicos: Fase de agenda pública de la política de producción y consumo sostenible para Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá. https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diagnostico_pds_economia_circular.pdf

Sentená Montero, M. A. (2018). Huella ecológica del sector textil-confección en Colombia para el año 2018 (Trabajo de grado). Pontificia Universidad Javeriana. <https://apidspace.javeriana.edu.co/>

Textile Exchange. (2021). Preferred Fiber and Materials Market Report 2021. https://textileexchange.org/app/uploads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-Materials-Market-Report_2021.pdf

Urtubia, A., Dahiya, R., & Rodrigues, F. (2024). Recycling of Blended Fabrics for a Circular Economy of Textiles: Separation of Cotton, Polyester, and Elastane Fibers. *Sustainability*, 16(14), 6206. <https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v16y2024i14p6206-d1439204.html>

UPME. (2023). Factores de emisión del sistema eléctrico colombiano. Unidad de Planeación Minero Energética. https://www1.upme.gov.co/siame/Documentos/Calculo-FE-del-SIN/Factores_de_emision_SIN_2023.pdf

Villegas Zapata, Y. (2023). Sostenibilidad económica de la industria textil (Trabajo de grado). Tecnológico de Antioquia. <https://dspace.tdea.edu.co/>
Anthesis Colombia. (2024). Flujo de materiales y residuos en la cadena de valor textil y confección en Colombia. <https://www.anthesisgroup.com/co/art%C3%A9culos/flujo-de-materiales-y-residuos-en-la-cadena-de-valor-textil-y-confeccion-en-colombia/>

World Bank. (2023). *Colombia – Textiles and Clothing Imports by country 2023*.

Retrieved from

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/>

[en/Country/COL/Year/LTST/TradeFlow/Import/Partner/by-country/Product/50-63_TextCloth](https://wits.worldbank.org/Country/COL/Year/LTST/TradeFlow/Import/Partner/by-country/Product/50-63_TextCloth)